

Lic. Pablo Testori Schroeder

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN EN LA

GUERRA PSICOLÓGICA

UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LA OPERACIÓN
WANDERING SOUL Y CAMBRIGE ANALYTICA

ÍNDICE

Introducción	1
Planteamiento de la Problemática	2
Objetivo General	2
Objetivos Específicos	3
Hipótesis	3
Metodología de la investigación	4
Mapeo de la Base Informativa	5
Calidad de la Información	7
Marco Teórico	9
Capítulo I – Guerra Psicológica	10
1.1 Definiciones operaciones Psicológicas	12
1.2 Psicología de Masas	14
1.3 Comunicación Política	17
1.4 Antecedentes Históricos de las Operaciones Psicológicas	20
Capítulo II – Operación Wandering Soul	21
2.1 Operación y contexto geopolítico	21
2.2 Metodología de empleo	24
2.3 Afectación neurofisiología del Sonido	27
2.4 Cosmovisión Religiosa y tradición Sudeste Asiático	31
2.5 Resultados	32
Capítulo III – Nuevas tecnologías Comunicación de Masas	34
3.1 Medios de comunicación Social en la era digital	34
3.2 Mecánica de funcionamiento Redes Sociales	37
3.3 Algoritmos y sesgo de confirmación	39
3.4 Posicionamiento y optimización SEO	44
3.5 Astroturfing	46
3.6 Arquetipos y Contenidos Digitales	47
Capítulo IV – El Caso de Cambridge Analytica	49
4.1 Antecedentes y conformación	49
4.2 Metodología de adquisición de información	51
4.3 Diseño de estrategias específicas y Psicografías	53
4.4 Marco legal internacional y aspectos éticos	54
Capítulo V – Elementos Comparativos	55
5.1 Elementos psicosociales comunes entre ambos casos	56
5.2 Establecimiento de población Blanco	61
5.3 Determinación de medio	61
5.4 Apreciaciones Neurofisiológicas	63
Conclusiones	63
Bibliografía	66

Dedicatoria

“Dedico el presente estudio a mis padres, los cuales ambos me precedieron en el camino de la vida, pero viven en mi corazón y que a pesar de mis múltiples falencias, siempre creyeron en mí.”

Abreviaturas

CA: Cambridge Analytica

CIA: Central Intelligence Agency / En castellano: Agencia Central de Inteligencia

EEUU: Estados Unidos

GF: Guerra Fría

MCS: Medios de comunicación social

MS: Mapeo sistemático de la literatura

NVA: North Vietnamese Army / En castellano: Ejército Norvietnamita

OEA: Organización de Estados Americanos

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OTAN: Organización del Tratado del Atlántico Norte

PCV: Partido Comunista de Vietnam

RSL: Revisión Sistemática de la Literatura

SNS: Social Networking Service / En castellano: Servicios de redes sociales

UE: Unión Europea

Introducción

El presente estudio tiene como finalidad indagar en algunos aspectos que han tomado mayor relevancia en los últimos años, en especial con la aparición de nuevas plataformas de comunicación y redes sociales, que es el de las denominadas “Operaciones Psicológicas”, las cuales no sólo son aprovechables para el ámbito de las acciones bélicas, en particular con las llamadas “*Guerras de 4ta generación*”, especialmente hacia aquellas que buscan influir en los procesos electorales y la legitimación de los mismos; sino también con la orientación de grandes grupos poblacionales para el consumo de determinados bienes y servicios. De esta manera la problemática que se busca analizar, se presenta de un valor para la inteligencia estratégica, no sólo para el análisis de la retroalimentación de los efectos de las políticas públicas y de la opinión de la sociedad en general frente a las mismas para las instituciones oficiales a través de diversas plataformas de comunicación digital; sino fundamentalmente para la colocación de productos y servicios, realizando estudios de mercado con el aprovechamiento de los datos masivos que se recaudan con el internet, siendo el posicionamiento de aquellos de valor electoral los de primer orden. Para realizar un acercamiento hacia esta problemática, esta investigación abordará un análisis comparativo entre una de las operaciones psicológicas más emblemáticas del siglo XX llevada adelante por el ejército norteamericano en el marco de la Guerra de Vietnam, como lo fue la denominada “*Wandering Soul*”, la cual es apreciada como objeto de estudio no sólo por haberse dado en el contexto de complementar otras el esfuerzo bélico en un conflicto armado convencional, sino además, por los efectos que esta produjo en el esfuerzo de combate entre las tropas norvietnamitas. Con respecto a la operación antes mencionada, se buscará profundizar en los aspectos psicológicos de la misma y su vinculación con elementos presentes en la cosmovisión religiosa tradicional en la cultura del sudeste asiático. En adición a lo indicado, se profundizará en la neurofisiología presente en el formato que fue elegido para su empleo. En este sentido, el estudio comparativo buscará realizar un análisis en relación con la metodología y tecnología empleada por la agencia “*Cambridge Analytica*” de manera de realizar una aproximación al estado actual del arte con referencia a la guerra psicológica, buscando como finalidad el develar la pregunta de investigación central de este estudio, la cual inquiriere sobre si éstas estrategias dependen exclusivamente del componente psicossocioaxiológico¹ de una determinada población blanco, o si existen

¹ Este término es desarrollado para el presente trabajo académico, a partir de la conjunción de tres conceptos que se consideran centrales para reducir como modelo académico, factores que se pueden considerar actualmente

otros factores inherentes al desarrollo neurocognitivo en la especie humana que se presentan independientes de factores sociales y culturales. En este sentido valorará además el efecto en el “humor social” de la instalación de determinadas técnicas de colocación de información ponderada en plataformas de redes sociales mediante el uso de algoritmos específicos y la afectación que este puede producir en el “sesgo de confirmación”. Finalmente, se buscará realizar un acercamiento interpretativo de una probable evolución de la implementación de las operaciones psicológicas, realizando una valoración de las nuevas tecnologías de la comunicación.

Planteamiento de la Problemática

En función de poder describir la problemática actual, que a los fines metodológicos se buscará circunscribir claramente a un universo de muestra, ya que la cual puede presentarse al principio como demasiado abarcativa, se considerará la afectación multidimensional que presentan las herramientas de las cuales se hacen uso en las operaciones psicológicas actuales como parámetro de partida. Para esto es necesario conocer algunos hechos objetivos, ante lo cual se procederá a realizar una referencia casuística de operaciones que hayan tomado trascendencia pública y entre aquellas que, por su naturaleza, no se puedan homologar a las de grado militar, pero que ante su metodología y finalidad pueden ser análogamente equiparadas.

Objetivo General

El objetivo general del presente estudio será **analizar** comparativamente la operación “*Wandering Soul*”, con respecto a las llevadas adelante por la agencia Cambridge Analytica, en el marco de las elecciones celebradas en el año 2016 en el Reino Unido con motivo del referéndum sobre la salida de dicho país de la Unión Europea, buscando **determinar** si las nuevas tecnologías de la información, en particular aquellas empleadas en las plataformas de redes sociales, pueden ser dirigidas a públicos específicos, logrando una

como fundamentales para el desarrollo de las operaciones psicológicas. De esta manera se puede definir entonces como sociopsicoaxiológico, a un conjunto totalizante de factores troncales de la psicología social y del contexto de valores ponderados de la idiosincrasia aquellos valores, sistema de creencias y conductas que pueden ser considerables como “deseables”. Ante esto se puede señalar además la importancia de la injerencia de las tecnologías, en particular de la informática en la aceleración de los cambios culturales, y sobre cómo estos pueden ser direccionados por aquellos que producen las piezas de comunicación. En este sentido señalaría JIMENEZ, GOMES FRANCO, 2019, “*Cada red social cuenta con sus propios algoritmos matemáticos, que determinan los contenidos que se hacen visibles para cada usuario*” (...); bajo este postulado expone que de esta manera se puede entender, que los procesos de formación de opinión particularmente con el consumo pueden ser direccionados de manera masiva.

afectación relevante en los procesos de formación de opinión pública; y **demostrar** que estas son condicionadas por elementos psicosocioaxiológicos producto del desarrollo antropológico del ser humano, y que estos son independientes a los elementos idiosincráticos.

Objetivos Específicos

- **Conocer** cuáles son los factores psicológicos determinantes en las operaciones psicológicas.
- **Determinar** si el empleo de piezas fonográficas (sonido), aumentó el éxito en relación a los efectos psicológicos perseguidos.
- **Establecer** si el empleo de piezas fonográficas, fue intencional por parte del US ARMY en relación con sus efectos, o si ésta respondió a una facilidad operativa
- **Identificar** si el uso de cánticos tradicionales juega un rol importante en la cosmovisión tradicional vietnamita.
- **Establecer** si la supervivencia de la cosmovisión religiosa tradicional de los vietnamitas sobrevivió a la prohibición del PCV de ejercer culto por ser esta carente de organización y centralidad.
- **Determinar** si hubo un equivalente de operación psicológicas de parte del vietcong, que haya operado sobre las costumbres e idiosincrasia del USA ARMY.
- **Determinar** qué relaciones de convergencia existen entre la metodología empleada en Cambridge Analítica con la operación Wandering Soul.

Hipótesis Principal

“Existe una correlación entre las operaciones psicológicas desarrolladas en “Wandering Soul” con respecto a las utilizadas por “Cambridge Analítica”, las cuales están fundadas en aspectos psicosocioaxiológicos producto del desarrollo antropológico del ser humano, y son independientes a cuestiones culturales”.

Hipótesis Secundaria

“Las nuevas tecnologías pueden enmascarar las estrategias de guerra psicológicas u otras análogas, con la recompensa lúdica”

Metodología de la Investigación

La metodología se desarrolla de manera descriptiva, bajo principios de razonamiento lógicos del tipo deductivo e inductivo, buscando responder de manera explicativa bajo un desarrollo sistemático, la relación entre causas y efectos en la problemática objetivada con la finalidad de fundamentar y probar la hipótesis planteada. El carácter documental del presente trabajo, se puede exponer en el uso de fuentes bibliográficas como soporte de material de consulta, como elemento de confronte y fuente de información. La observación para esto último es un elemento esencial para la formulación de interrogantes, las cuales se deben responder en el marco de una hipótesis. De esa manera se procede a la recopilación de datos objetivos y contrastables, basados en un marco teórico, con el fin de ser descompuestos en unidades de análisis menores para ser minuciosamente desarrollados en un sentido práctico para este estudio². En cuanto al marco teórico, las fuentes documentales señalarán los trabajos académicos elegidos en base a su actualidad y relevancia, buscando establecer un orden de prelación basados en la cercanía con la unidad que se busca analizar en esta problemática. En cuanto a la práctica de análisis, la misma se cumplimentará basándose en la realización de los siguientes pasos:

- a. Observación de los hechos, comportamiento y elementos constitutivos
- b. Descripción de todas sus unidades de análisis
- c. Descomposición de los comportamientos y características
- d. Enumeración de los componentes con el fin de identificarlos y relacionarlos.
- e. Clasificación, de las partes siguiendo el patrón del fenómeno analizado
- f. Conclusión, sobre los resultados obtenidos a fin de realizar una explicación.

En cuanto a los elementos de análisis y al tratamiento objetivo de sus resultados se realizará un acercamiento a fin de brindar una solución de la problemática, mediante la observación indirecta y la suposición.

Mapeo de la base informativa

² GONZALEZ RAMIREZ, Alberto “Metodología de la Investigación Científica” – Pontificia Universidad Juveriana

El mapeo de la base informativa o “*Mapeo sistemático de la literatura*” (MS), utiliza una amplia variedad de técnicas con un enfoque multidisciplinario, organizadas bajo la premisa metodológica de la “*Revisión Sistemática de la Literatura*” (RSL). La RSL, consiste en desarrollar por parte del investigador una estrategia de sistematización de la búsqueda de la información disponible, principalmente en repositorios digitales³, estableciendo previamente el uso de términos específicos, valorizados como “*palabras claves*” para su parametrización para ser compulsados en motores de búsqueda. De esta manera, se puede acotar, gran cantidad de información que se encuentra disponible a través de internet, a fin de descartar entre aquellas que no presentan una relevancia suficiente con respecto al contexto de búsqueda determinado y circunscrito de manera categórica, para la fundamentación documental en el desarrollo académico. En este sentido es importante señalar que la información obtenida bajo esta metodología, debe cumplimentar al menos con la premisa de ser sistemática, reproducible y auditable; así también debe coadyuvar para la elaboración de preguntas de investigación (TEBES; PEPPINO; BECKER y OLSINA; 2020, pp. 5-24). Además de lo antes señalado, esta estrategia debe servir para la búsqueda de producción académica o investigación para lograr responderla.

Para la elaboración de la estrategia de MS, desarrollada para el relevamiento de información se utilizó como una ruta metodológica, la separación de la misma en cuatro fases⁴, la primera de ellas la del **planteamiento**, la cual fue consignada en parte por la determinación tentativa de preguntas disparadoras de investigación, entre ellas las que se detallarán en la siguiente tabla:

³Existen actualmente diversas plataformas de acceso libre a través de internet, que cuentan con servidores de almacenamiento de material académico, cuyos repositorios se categorizan aprovechando motores de búsqueda, a fin de organizar las temáticas de los mismos. Estos son ampliamente utilizados, y positivamente valorados, por la comunidad académica internacional, en especial por su funcionalidad para la publicación de trabajos de divulgación científica.

⁴ NAVARRO CORONA; RAMIREZ MONTOYA “*Mapeo sistemático de la literatura sobre evaluación docente*”; Instituto Tecnológico de Monterrey - pág. 05-12; 2018

¿El empleo de piezas fonográficas (sonido), aumentó el éxito en relación a los efectos psicológicos perseguidos?

¿El empleo de piezas fonográficas, fue intencional en relación con sus efectos, o ésta respondió a una facilidad operativa?

¿El uso de cánticos tradicionales juega un rol importante en la cosmovisión tradicional vietnamita?

¿La supervivencia de la cosmovisión religiosa tradicional vietnamita sobrevivió a la secularización forzosa del PCV por ser carente está de organización y centralidad clerical?

¿Hubo un equivalente de operación psicológica de parte del Vietcong, que operó sobre las costumbres o idiosincrasia del USA ARMY?

¿Qué relaciones de convergencia existen entre la metodología empleada en Cambridge Analítica con la operación Wandering Soul?

¿Cómo afectó las nuevas tecnologías informáticas a los medios de comunicación social?

¿Existe una correlación entre los actores sociales objetivos en los casos de estudio?

Fig.1 Gráfico Preguntas disparadoras (elaboración Propia)

De esta manera habiendo establecido oportunamente aquellas palabras claves, las cuales arrojaron en primera medida material documental en los repositorios académicos consultados, se realiza un descarte inmediato entre aquellos que carecen de interés para el desarrollo del estudio de la problemática, utilizando como parámetro crítico, aquellos conceptos ponderados en la metodología de MS, quedando de esta manera como fuentes de consulta, únicamente entre aquellos que puedan aportar al marco teórico elementos de fundamentación, presentándose así, correctamente categorizados para ser sometidos a un análisis cualitativo de Calidad de la Información. Seguidamente se puede observar un modelo gráfico que ejemplifica la proporción de la base informativa obtenida teniendo en cuenta, tres grandes categorías: Psicología, Comunicación, ; individualizadas por términos homologados en “Palabras Claves”:

Fig.2 Gráfico sobre volumen de base informativa mapeada por Palabra Clave (elaboración Propia)

Calidad de la Información

El ciclo de obtención de la información, es si se quiere la primera etapa para el desarrollo de una investigación académica, la cual genera una base de fundamentación que sirve de andamiaje para el desarrollo del estudio que se pretende llevar adelante. Por consiguiente, una vez realizada esta tarea que claramente conlleva en su operatoria un esfuerzo de categorizar críticamente premisas a fin de discriminar entre una abundante disponibilidad de información, en particular con el advenimiento de la tecnología de la información; deben necesariamente estas fuentes secundarias, ser sometidas a un análisis del tipo cualitativo de la información que esta produce para ser incorporada como fundamentación de las premisas que se desean probar como probables. En virtud de lo considerado anteriormente, una de las metodologías de análisis de calidad de la información que mejores resultados a presentado para los investigadores a nivel global en la actualidad, es el desarrollado en la década de los 90' por el MIT

(Massachusetts Institute of Technology), en tal sentido se podría señalar que el mismo se cimenta bajo la premisa de que:

“Ayuda a clasificar y seleccionar la información en base a una serie de atributos o dimensiones: precisión, objetividad, credibilidad, reputación, relevancia, con valor agregado, actualidad y oportunidad, completa, cantidad de información, entre otras. Este análisis multidimensional nos proporciona la posibilidad de realizar una evaluación más completa de los recursos disponibles”

⁵ESPONA, María José; “Calidad de Información: una nueva herramienta para la investigación “– VII Congreso del IRI / I Congreso del CoFEI / II Congreso de la FLAEI (La Plata, 2014)

Para esto se establecieron los siguientes criterios generales para la evaluación de la calidad de información disponible en repositorios digitales; en particular para lograr realizar una discriminación inicial en consideración a la gran cantidad de material disponible, los cuales fueron ordenados en tres⁶ niveles que se detallan a continuación:

1. **Legalidad:** Primeramente, es necesario establecer la disponibilidad pública de las fuentes y determinar las limitaciones para su uso (copyright), de manera que tanto en función de su obtención como para su posterior cita las cuestiones que atañen a los términos de uso y reproducción no impidan su empleo como fundamentación.
2. **Acceso y visibilidad:** Ambos son términos diferentes pero que se interrelacionan para determinar la facilidad para adquirir documentos, siendo aquellos que no poseen niveles de seguridad para su acceso, o bien que estos son de libre circulación los más deseables. De la misma manera serán valorados favorablemente aquellos que en función a su visibilidad mantengan mayor facilidad para su lectura (entorno gráfico, tipografía, plataforma de despliegue, etc.) e indexación y no contengan restricciones.

⁵ <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44856>

⁶ GOMEZ DIAGO, Gloria “Tres criterios para evaluar la calidad informativa en Internet: credibilidad, cobertura, novedad.” – Universidad de Vigo – 2005 <https://www.redalyc.org/pdf/687/68720401.pdf>

- 3. Composición y Redacción:** Este nivel de evolución pondera el ordenamiento y estructura narrativa en la cual se presenta la información, valorando positivamente aquellas que se desarrollan de manera explicativa y con un lenguaje técnico acorde con el nivel académico superior.

El resultado de la apreciación y determinación de la confiabilidad de las fuentes y la calidad de la información que estas aportan al objeto de estudio determina el marco teórico para la investigación⁷. De este modo las fuentes bibliográficas, científicas como periodísticas valoradas bajo esta operatoria, se encuentran plasmadas en el apartado bibliográfico.

Marco Teórico

Como fuente fundamental dentro hacia un acercamiento del estado del arte, en relación de la psicología de la información se utilizará como andamiaje académico, la teoría de estructuración de problemas analíticos desarrollada por Richard Heuer en su trabajo *“Psicología del análisis de Inteligencia”*, esencialmente a lo que hace a la descomposición de las estructuras mentales, la comprensión científica de dichos procesos y la delimitación de los sesgos cognitivos en base al análisis de las mismas. Aún con la vigencia de muchos de los postulados de Heuer, los avances logrados desde la década de los 80’ en el campo de la neurociencia se logró cumplimentar conceptos que se presentaban como potenciales desde su obra; es precisamente por ello que es necesario incorporar al marco teórico la nueva información surgida de los principales centros de estudios, versados en la materia. Tomando como partida las formulaciones antes mencionadas, la comprensión de los fenómenos psicológicos para la toma de decisiones requieren ser analizados más allá de la dimensionalidad del individuo, ampliándose hacia el de grupos de sociales los cuales influyen y se interrelacionan con el mismo; para esto se abordarán los conceptos desarrollados desde la psicología analítica, particularmente a los teorizados por Carl Jung y del cual se hará uso especialmente sobre las representaciones simbólicas aprovechables para entender las dinámicas subyacentes en las nuevas plataformas de la comunicación y los patrones de comportamiento. Merece un apartado de particular mención como fuente de marcada relevancia incorporada para el desarrollo de esta investigación, el estudio de la vinculación entre la semiótica y el lenguaje (psicosemántica) aportadas por Jerry Alan Fodor, en particular con la concepción de modularidad y la fijación de las “entradas” de información hacia el sistema central que permite fijar las creencias; concepto del cual se buscó extrapolar

⁷ GONZALEZ-VALIENTE, Carlos *“Midiendo la calidad de la información gestionada: algunas reflexiones conceptuales-metodológicas”* - 2014 <https://www.redalyc.org/pdf/161/16134186004.pdf>

de manera análoga la funcionalidad de los algoritmos presentes en las redes sociales. Finalmente, como último antecedente de relevancia para establecer la actualidad de las bases académicas, se incorpora para la determinación del marco teórico, se suman los aportes desarrollados por Gustave Le Bon sobre la psicología de masas, el cual es apreciado para este trabajo como fundacional en la materia, y de particular ayuda para explicar procesos relacionados con la antropología física – *muchos de los cuales también reformulados y contrastados por la neurociencia actual, imposibles de comprobar científicamente en el siglo XIX-* y de los cuales se buscó aprovechar para el análisis de la temática elegida relacionar con las técnicas actuales utilizadas para la comunicación política en particular por las enunciadas por María José Canel en su obra *“Comunicación Política: Guía para su estudio y práctica”*.

Con respecto al abordaje del estudio comparativo que se desarrollará en este trabajo, se aplicó a lo que respecta de las técnicas específicas para la investigación social las propuestas por Restituto Sierra Bravo ponderando especialmente las fuentes históricas de carácter documental, emanadas por organismos oficiales, haciendo hincapié en las surgidas a partir de los programas de desclasificación agencias de inteligencia y repositorios militares. De la misma forma se tomarán las resoluciones de los foros internacionales, los tratados y el marco jurídico que regulan, enmarcan o se vinculan indirectamente con la problemática estudiada o los efectos que esta produce, discriminando entre las más específicas y relevantes para evitar la profundización sobre el marco regulatorio de las comunicaciones (sus canales) que existe actualmente en la República Argentina y otros países observados.

Finalmente, se incorporarán para la tarea de fundamentar la hipótesis planteada, una variedad de fuentes bibliográficas e información estadística que cumplimenta a los autores anteriormente señalados como esenciales en este marco teórico.

Capítulo I – Guerra Psicológica

En el estudio del conflicto, el factor de la construcción de las figuras mentales se encuentra limitado en primera medida por la capacidad del aparato sensorial, es decir el conjunto de órganos que fisiológicamente permiten percibir y captar estímulos exógenos al individuo. Si bien esto es una realidad biológicamente ineludible, la correlación de estos estímulos y la información que le proveen al individuo se encuentra enteramente sujeta a procesos cognitivos que construyen a los sujetos, los objetos y la relación funcional de estos con sus modelos mentales (Cardinali, 2007, pp. 95-101)⁸. Para Peter Senge (1992) los

⁸ CARDINALI, Daniel *“Neurociencia Aplicada sus fundamentos”*, Editorial Panamericana -2007

procesos mentales podían ser entendidos como supuestos hondamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar; sobre estos señalaría en que muchas veces no tenemos una plena conciencia de ellos, ni podemos dimensionar el nivel en el cual se ve condicionado nuestro razonamiento por dichos modelos para la toma de decisiones⁹. De esta manera se puede interpretar que cualquier operatoria para influir en la psique de un sujeto estará primeramente condicionado por sus características sensocognitivas y en segunda medida, en un condicionamiento social del mismo. Así mismo, es necesario además para teorizar sobre la percepción psíquica de la realidad, salir del dogma asociacionista, y de la descomposición de un sistema a sus unidades más simples de análisis para comprender el funcionamiento del mismo como imagen mental, ya que, si bien esto puede ser desde el punto de vista del método científico, más sencillo, no es homologable a la percepción. Desde un acercamiento de la teoría de la Gestalt, el concepto de **pregnancia**, es de especial utilidad para ejemplificar esto, ya que incluye que la capacidad de abstracción¹⁰ está sujeta también a la categorización y agrupación de los datos en base a cualidades.

“Es un ejemplo de agrupación observada por la humanidad desde hace muchos siglos. Vemos una nube tranquila y blanca en el cielo claro de un día de verano. ¿Por qué una nube? Por la misma razón y los mismos principios que cierto número de estrellas de claridad semejante, y con ciertas relaciones de vecindad, constituyen lo que se llama 'una constelación'. Quien se limite a la consideración analítica del cielo no tendrá una nube, sino una sensación de azul, otra blanca; otra blanca de matiz diferente, otra más oscura, etc. La enumeración pasará de un modo indiferente de un elemento a otro, sin que tal consideración pueda dar la unidad en estos rayos de luz, que representan la única comunicación entre el objeto y nuestros ojos, ni la menor indicación de una unidad en el objeto ni su separación del contorno. Si no hubiera

⁹ SENGE, Peter “LA QUINTA DISCIPLINA El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje”, Editorial Granica -1992

¹⁰ Koffka, K. “Principios de la psicología de la forma”, Paidós -1969

una tendencia óptica de agrupación y unificación, no habría objetos para nosotros”

(Köhler, 1996, p. 498).

Otro de los conceptos que se encontró particularmente útil para este trabajo de investigación para el estudio de las operaciones psicológicas fue el de **semejanza o igualdad**¹¹, el cual sirve para comprender la propensión en la percepción de las personas, que se vivencia en agrupar elementos o sujetos con características similares. Este principio se puede correlacionar en las nuevas tecnologías de la información, en las que se utiliza para presentar contenidos a usuarios de diferentes redes sociales y algoritmos informáticos que se encuentran sujetos a estos principios. La semejanza en la teoría de la Gestalt puede ser entendida en que, si son varios los elementos activos de diferente clase, entonces hay, en idénticas condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual clase (Katz, 1967, p. 29)

1.1 Definiciones de Guerra Psicológica

La definición de guerra psicológica, y por consiguiente de las operaciones que se diseñan en el marco de las mismas (Psyops)¹², pueden variar frente a diferentes autores, sobre todo teniendo en cuenta que pueden existir conceptos específicos de carácter institucional creados por las fuerzas armadas, que no son necesariamente concurrentes con los surgidos de la comunidad académica; no obstante, podemos encontrar puntos en común que nos permite entender aquellas cuestiones fundamentales que sirven para generar una definición general de lo que se comprende en las mismas, **las cuales se basan en diversas prácticas que tienen como objetivo de generar reacciones psicológicas con el fin de influir en grupos sociales de tal manera de condicionar el sistema de valores, creencias, emociones, en el razonamiento, opiniones y a partir de esto inducir un comportamiento deseado frente a una determinada situación**¹³ dichas acciones se fundamentan — *porque así se requieren* — en un conocimiento del público blanco y de la situación en la cual se encuentran inmersos los actores, es por esto que esta clase de operaciones, requieren en alguna medida en un procesamiento de inteligencia. Las operaciones psicológicas, en el marco de conflictos bélicos se usan desde tiempos antiguos y se encuentran en un estadio desarrollado en la mayoría de los ejércitos modernos, contando con su propio

¹¹ Katz, D. “*Psicología de la forma*”, Espaza - Calpe. 1969

¹² NARULA, Sunil “*Psychological operations (PSYOPs): A conceptual overview, Strategic Analysis*” 28:1, 177- 192

¹³ BAIRDAIN, Ernest “*Psychological Operations Studies – Vietnam*” - HUMAN SCIENCES RESEARCH INC MCLEAN VA <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0509404>

marco teórico y de técnicas operativas específicas y bien definidas¹⁴; en el mundo contemporáneo, cuentan además con un enfoque multidisciplinario que contempla una multiplicidad de factores que complejizan su operatoria y que además pueden ir de la mano de una estrategia basada en la producción (o direccionamiento) campañas comunicacionales y el establecimiento de agendas de desinformación auxiliadas con el uso de sistemas informáticos de explotación de datos; de manera de que además existe actualmente la posibilidad de direccionar y cuantificar de manera precisa el impacto que las psyops están teniendo prácticamente en tiempo real.

Las acciones que se pueden llevar a cabo para operar psicológicamente sobre una población determinada, que para el objeto de análisis de este estudio *-es dable destacar que las unidades especializadas que desarrollaron su actividad en la Guerra de Vietnam establecieron un orden de prelación en detrimento de la población combatiente-* pueden ser extremadamente variadas, yendo como el uso de la propaganda¹⁵, entendiendo esta como una información (real o ficticia) que como pieza comunicacional tiene un direccionamiento tendencioso para inducir a aceptar como verdad, y actuar en consecuencia, en favor del operador. También se encuentran las acciones menos sutiles y con mayor componente de violencia, que sirven para desalentar, o disuadir completamente el “espíritu” de lucha del enemigo, como pueden ser los asesinatos públicos u otras demostraciones similares que logran aterrorizar al público blanco.

Podemos en términos generales acercar hacia una definición más contemporánea el concepto de operaciones psicológicas a todas aquellas que se realizan para modificar la manera de sentir y de pensar sobre un determinado tópico de interés, con el objetivo de influir en su comportamiento en uno que resulte beneficioso para los intereses del operador. Con esta definición conceptual entonces, las operaciones psicológicas no se encuentra sujetas únicamente a la dimensionalidad bélica, sino pueden ser comprendidas para su uso en la mercadotecnia de productos y servicios, que pueden ir desde los emanados por el mercado hasta los producidos por las instituciones – *un candidato político o una política pública llevada adelante por un funcionario, pueden ser percibidas de manera diferente por un determinado público si es influido por estrategias desarrolladas desde esta concepción-* de alguna manera este es el principio subyacente en el estudio de marketing y publicidad moderno.

¹⁴ SIMPSON, Christopher “Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare” Cap. 1 “Defining Psychological War”

¹⁵ BÉLA, Szunyogh, “Psychological warfare; an introduction to ideological propaganda and the techniques of psychological warfare”, United States: William-Frederick Press -1955

1.2 Psicología de Masas

Se pueden tomar como antecedentes sobre la denominada psicología de masas, las apreciaciones teóricas desarrolladas desde la filosofía, que inquirió sobre los patrones de comportamiento en las organizaciones de una sociedad en la que los sujetos constituyentes de las mismas repetían. Un ejemplo de esto podría ser los postulados de Platón sobre la sociedad, no entendiendo esta como resultado de convenciones y acuerdos entre individuos, sino como parte del medio natural de vida del hombre. Por su parte el estudio de la psicología de masas podría ser definida desde una perspectiva contemporánea como el comportamiento que adoptan grupos sociales, teniendo en cuenta como principal factor determinante de dicho comportamiento los factores por los cuales los individuos se contagian, imitan o repiten las conductas de los demás y se identifican en un colectivo. De esta manera los individuos que ingresan a un grupo, relegan los cuestionamientos morales y éticos personales en favor de los valores del grupo; adquiriendo una identidad colectiva que lo define como sujeto, pero a su vez ese hombre masificado es siempre intelectualmente inferior al hombre aislado. Pero, desde el punto de vista de los sentimientos y de los actos que los sentimientos provocan, puede, según las circunstancias, ser mejor o peor – *se podría apreciar como un ejemplo histórico las violaciones a los derechos humanos realizadas por los ejércitos japoneses en Manchuria, donde a pesar de la impronta doctrinaria de la fuerza invasora sobre la condición subhumana de los mandarines, se potenciaron toda clase de vejaciones de parte de algunos soldados que aprovecharon la circunstancia* - Todo depende del modo en que sea sugestionada (Le Bon, 1896, p. 4.). La importancia que suscita para el desarrollo de estrategias de guerra psicológica el estudio del aspecto del colectivo, ya que las operaciones que se instrumenten precisamente están destinadas a la afectación de grandes grupos, más o menos definidos. Para esto es necesario conocer la relación de los individuos con sus medios para poder definir el “alma de las masas”, es decir, cómo este colectivo, siente, piensa y actúa pudiendo señalar cuando la identidad del individuo termina y comienza el del colectivo “*el Yo deja de existir para crear un Nosotros*”.

“Las masas tienen diversas características psicológicas comunes con los individuos aislados; otras, por el contrario, no se encuentran sino en las colectividades. Vamos a estudiar primeramente estas características especiales, a fin de mostrar su importancia”

(Le Bone, 1896, p.4)

En esta marcada diferenciación que puede presentarse del comportamiento y los límites morales del individuo cuando se encuentra inserto en el accionar de la masa, el cual se puede polarizar sobre conductas completamente opuestas a las que el sujeto considera normal *“El individuo inmerso en la masa no sólo difiere de su yo normal a causa de sus actos. Antes incluso de haber perdido toda independencia, se han transformado sus ideas y sentimientos, hasta el punto de que el avaro se pueda transformar en pródigo, el escéptico en creyente”*, se esconden las herramientas para poder establecer correctamente las categorías en las cuales pueden encuadrarse los grupos sociales. Se podría decir que una persona encuentra una suerte de impunidad de las conductas que para su identidad como individuo considera como moralmente incorrectas, pero puede realizar perfectamente en grupo; la culpa se diluye en el colectivo. De una manera similar a la responsabilidad, se puede entender cuando un individuo hace propio un éxito del grupo -*como puede verse en la dinámica de los simpatizantes de los clubes de football*- Se encuentra un atractivo para el hombre en los grupos, las victorias se hacen propias y las culpas recaen en el “nosotros”.

Sentimientos y moralidad de las masas

Como se estableció anteriormente, la identidad de un sujeto difiere de la de grupo donde se reducen a conceptos menos profundos y complejos los postulados morales, se pueden plantear de manera análoga a su dimensión individual, los sentimientos. Para poder estudiar las pulsiones¹⁶ de las masas, se señalarán las siguientes premisas:

- **Impulsividad, movilidad e irritabilidad:** Las masas presentan como característica particular en su accionar, una impulsividad que no tiene correlación a las decisiones que pudiera tomar un individuo de forma particular ante un determinado hecho. Esto puede deberse precisamente, que las variables que una persona observa frente a las consecuencias de sus propias acciones, quedan en segundo plano cuando se trata de un colectivo, precisamente al encontrar fuerza en el grupo, el hombre-masa se moviliza hacia un humor más radicalizado. Freud sostiene que el individuo al entrar en el grupo queda subordinado a condiciones que le permiten desestimar a las represiones de sus mociones pulsionales inconscientes, cuando un grupo encuentra una de sus premisas idiosincráticas cuestionadas, este tiende a responder con irritabilidad manifestando una violencia, en diferentes niveles, que no presentarían sus individuos constituyentes.

¹⁶ FREUD, S. *“Psicología de las masas y análisis del yo”* - 1921

- **Sugestibilidad y credulidad:** Existe una diferencia en la forma que las masas y los individuos fijan su opinión, esto puede verse ante cuestiones que sometidas al razonamiento de una persona quedarían mediante un proceso de pensamiento lógico desestimadas, pueden encontrar asidero en la conducta de una masa, la cual un grupo se puede ver fácilmente sometido a las sugerencias desprovistas de sentido crítico. En la masa encuentran asidero lo inverosímil y los relatos extravagantes. Un ejemplo de esto se podría encontrar en las corridas bancarias, es decir cuando por medio de un rumor de insolvencia se presentan en un gran número los clientes de una entidad para solicitar un retiro de sus fondos físicos; lo cual paradójicamente produce la insolvencia “comprobando” el rumor incentivando a que mayor número de personas se vea sugestionada y retro alimentándose a sí misma.
- **Exageración y simplismo:** Los sentimientos expresados por el conjunto de una masa cuentan con dos características fundamentales, la primera de ellas de ser simples, es decir son más bien reaccionarios y la de ser exagerados. Los sentimientos se ven carentes de matices ni salvedades que son normalmente producto de las relaciones humanas, y se lidian en absolutos; algo o alguien se vuelve para el individuo-masa completamente malo o completamente presentándose errores de razonamiento propios de las falacias Ad Hominem¹⁷. Esto puede verse particularmente en los grupos racistas radicalizados que enfocan como eje de todo lo malo a un determinado grupo étnico, por lo tanto todo lo que surja o se relacione con estas razas es considerado a priori como malo.
- **Intolerancia, autoritarismo y conservadurismo:** Al ser las manifestaciones de los sentimientos de las masas, simples, superficiales y tendientes al extremismo; las ideas que surgen para la dinámica del funcionamiento y organización de los grupos suelen plantearse basadas en una relación de una suerte de opresión del colectivo frente al individuo. De esta manera las ideas o actitudes de disidencia que surgieran no son toleradas, tendiendo al conservadurismo y al autoritarismo donde el bienestar colectivo supera a las necesidades de los sujetos que los

¹⁷ Se considera una falacia informal a las Ad Hominem, en latín “contra el hombre” a aquellas argumentaciones que consisten en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta; de esta manera se desacredita la opinión de uno no por la veracidad o racionalidad de sus argumentos, sino por la característica moral de quien los emite. En relación con la exageración en los sentimientos de las masas propuestas por Le Bone, puede entenderse que un colectivo puede polarizarse en desestimar cualquier manifestación de una persona considerándolo completamente falsa o equivocada solo porque dicho sujeto no se corresponde con los valores aceptados del individuo-masa. Un ejemplo de esto puede encontrarse en la polarización política, donde simpatizantes de un determinado partido, revisten de acertada cualquier intervención que haga su candidato como positiva, y todo lo que haga en contraparte un rival político como falso

integran. En función a esto es que se puede establecer una correlación inversamente proporcional sobre el tamaño de un grupo social y el valor que este le representa al individuo, mayor es la masa, menor es el del individuo.

Según lo teorizado por Le Bone, las masas poseen un razonamiento inferior al del individuo, el cual se caracteriza por ser más correlacional que producto de un proceso lógico de pensamiento. Es precisamente este postulado el cual brinda más herramientas a la hora del desarrollo de estrategias de guerra psicológica, ya que, en principio, para influir en grandes grupos, es necesario establecer correlaciones entre el valor que se asigna a un hecho o persona más que mostrar argumentaciones surgidas de argumentos racionales¹⁸ y fundamentados.

1.3 Comunicación Política

Dentro de las ciencias políticas, existe un área específica que se ocupa de la producción de piezas comunicacionales y su posterior difusión por medios de comunicación social, esto dentro del contexto de una campaña electoral y de la función de gobierno, donde se incluye además, el estudio de los medios de comunicación que se involucran para la transmisión, la información estadística disponible en referencia a la recepción del público frente a las estrategias proyectadas y el discurso que se lleva adelante para influir en el electorado. Las instituciones políticas, incluidos los organismos del Estado, son de los sujetos de creación de información más relevantes que existen, tanto en abundancia como en periodicidad, ya que son los encargados de brindar promoción a las políticas públicas y las tareas de administración de gobierno, siendo por lo tanto *“fuente oficial”* de los datos de los cuales se asisten medios periodísticos y académicos para el desarrollo de su actividad.

¹⁸ Según Le Bone, era necesario para entender el proceso razonamiento de la masa, establecer en qué sentido difiere con respecto del individuo para esto iba a señalar que. *“Los razonamientos inferiores de las masas, al igual que los elevados, se basan en asociaciones; pero las ideas asociadas por las masas no mantienen entre sí más que vínculos aparentes de semejanza o de sucesión. Se asocian como las de un esquimal que, sabiendo por experiencia que el hielo, un cuerpo transparente, se licúa en su boca, deduce que el vidrio, también transparente, deberá fundirse igualmente en su boca; o bien como las del salvaje que se figura que comiéndose el corazón de un enemigo valeroso adquirirá su bravura; o las del obrero que, explotado por un patrono, llega a la conclusión de que todos los patronos actúan así”*, de esta manera puede entenderse que la generalización es una condición inherente en el proceso de formación de opinión dentro de un colectivo. De la misma manera se refería a la tendencia de la sugestión que presentan las masas frente indicios ante los cuales normalmente un individuo no encontraría una relación lógica, diciendo que *“la incapacidad de las masas para razonar las priva de todo espíritu crítico, es decir: de la aptitud para discernir entre la verdad y el error, para formular un juicio preciso. Los juicios que las masas aceptan son tan sólo los impuestos y jamás los discutidos”*

La comunicación política como tal se basa en el pensamiento estratégico, ya que debe teorizar sobre los resultados que se obtendrá en referencia a diferentes proposiciones, desarrolladas desde un enfoque multidisciplinario. Es por ello que como área del conocimiento se presenta fundamental para el desarrollo de operaciones psicológicas, ya que provee herramientas metodológicas¹⁹ propias que permiten el diseño de campañas comunicacionales que permiten influir sobre una gran masa, en particular sobre temas que legitiman o no los intereses de un gobierno. En la actualidad, se puede decir que la persuasión es el objetivo principal de una campaña electoral, estas han adquirido un rol central en el diseño de los partidos políticos, con un incremento en el presupuesto que destinan los políticos a la gestión de la información, la publicidad y la investigación de los segmentos de electores que constituyen los objetivos de la campaña. Desde esta óptica se elaboran los mensajes con los cuales se busca influir en los lectores, que la opción propuesta por el espacio político es la que más se ajusta a sus intereses. (Crespo, Carletta, Garrido, Riorda, 2021 -p. 16). El desarrollo de una agenda mediática, donde se planifiquen los contenidos segmentados por grupos poblacionales, es una de las metodologías de organización de la comunicación política más básica. Esta permite adelantarse estratégicamente incorporar tópicos de interés social, o al menos adelantarse a estos, permitiendo plantar un discurso diseñado para captar la atención del público²⁰ y orientarla hacia el fin que se persigue. En este sentido se busca establecer ciertas premisas, como por ejemplo el nivel de educación y de acceso a la información de un determinado grupo; por su parte MacKuen señalaría:

“La educación presenta el efecto conjunto de aumentar la atención de los individuos a los medios informativos y de sensibilizarlos a una gama mayor de temas de los que aparecen en las noticias. Por otra parte, los niveles superiores de educación no parecen incrementar las respuestas defensivas de los individuos al patrón de énfasis de las noticias. Las personas con más educación no muestran una tendencia mayor que las menos educadas a argumentar en contra o a erigir barreras psicológicas a la aceptación de la agenda mediática”

¹⁹ COHEN, B. C. (1963). “*Press and Foreign Policy*”. Princeton University Press.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctt183q0fp>

²⁰ MACKUEN, Michael, “Social communication and the mass policy agenda”. 1981, págs. 19-44.

Dentro de las estrategias que se emplean podemos señalar, algunas de las cuales comúnmente nos encontramos desde diferentes propuestas comunicacionales:

Administración de la Información: Esta estrategia, es quizás la más comúnmente empleada, y se basa en administrar quién va acceder a la información que se desea comunicar, de manera de influir en el tratamiento que esta recibirá por parte de un medio. El éxito del empleo de esta metodología, depende de la elección precisamente de la línea discursiva empleada y del tratamiento editorial que el medio de comunicación le dé; por lo cual, de manera lógica, se busca que dicho medio sea a fin al interés que el espacio político representa.

Limitación del acceso a la información: Por su naturaleza, la información es interpretativa, es por ello que una parte fundamental del desarrollo de una estrategia de comunicación política conlleva el análisis de los efectos que esta puede producir en el público. Para esto se debe realizar un estudio minucioso de las características del denominado público blanco, con el fin de determinar el impacto negativo que cierta información puede ocasionar sobre la opinión de los mismos. Para esto se esto, se busca limitar, ocultar de manera parcial o total aquella que se considera, por sus efectos, indeseable. Dentro de las técnicas empleadas para esto se pueden señalar: la mentira, es decir información total o parcialmente falsa sobre un determinado hecho y en caso de ser descubierta, desautorizar a los emisores. También se utiliza la tergiversación, utilizando un lenguaje ambiguo el cual le permite operar en un margen más amplio, donde el comunicador puede contradecir lo que se había dicho anteriormente de una manera menos explícita. Finalmente, dentro de las mecánicas de limitación más comunes encontramos la neutralización – acompañar una noticia mala de una buena para que quede en segundo plano – y las denominadas “cortinas de humo” que se basa en crear una información atrayente para desviar la atención de los medios y quitar un tema negativo de la agenda periodística.

Publicidad Institucional: En la mayoría de los países existe en mayor o menor medida, un marco normativo que establece lo que se conoce como pauta oficial. Este tipo de publicidad institucional se encuentra fundamentado por la obligación de la difusión de las tareas de gobierno, en especial en países donde existe cierta reglamentación con respecto a la transparencia de la gestión en la administración pública. En función a esto, las instituciones políticas destinan parte de su presupuesto a la pauta oficial en diferentes medios de comunicación – *de los cuales muchos dependen para su financiación* – donde se promocionan las estrategias planificadas con anterioridad. Esto permite además cierto nivel de

condicionamiento y de relaciones de perfil corporativista entre la política y los periodistas, donde se pueden presentar limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa.

1.4 Antecedentes históricos de las Operaciones Psicológicas

Existen incontables ejemplos a lo largo de la historia bélica del empleo de elementos que afectan la moral y la integridad psicológica del enemigo, tanto combatiente como civil. En todos los casos se mantiene un elemento en común que se considera necesario para el desarrollo de este tipo de operaciones, que consiste en un conocimiento profundo de la población a la cual se buscaba afectar, buscando reducir las particularidades de los individuos en favor de factores que fueran de común afectación en grandes grupos sociales. A modo de ejemplo podríamos citar una de las más antiguas de las que se tiene registro, como lo fue la batalla de Pelusium, librada en el 525 A.C. entre las fuerzas del Rey persa Cambises II y los defensores de la ciudad que dio nombre a la batalla, liderados por el faraón Psamético III. En el enfrentamiento las fuerzas invasoras persas, dispusieron en una línea al frente de su dispositivo de batalla animales – Ibis, ovejas, gatos, vacas y perros- que era considerados por los egipcios como sagrados; esto de manera inmediata detuvo la iniciativa de las fuerzas defensoras por miedo de dañar a los animales, y permitió la utilización de proyectiles por parte del ejército enemigo. En adición a esto la infantería persa que se encontraba equipada con grandes escudos de mimbre y cuero con la efigie de la diosa Bastet²¹ – la cual era descrita como una mujer con cabeza de gato equivalente desde el punto de vista mitológico a la deidad griega artemisa- lo cual desalentó a los egipcios a continuar con el combate por miedo a enfadar a la deidad. El resultado según fue indicado por el historiador Ctesias en su obra “Pérsica”, fue el de una victoria aplastante por parte de las fuerzas invasoras las cuales perdieron unos 7000 hombres frente a las 50000 bajas egipcias. Si bien se desconoce la veracidad de las cifras, sirven para ejemplificar como la utilización del factor psicológico en la guerra puede afectar radicalmente la capacidad de combate de una fuerza, pero para esto se necesita conocer con cierta profundidad, la idiosincrasia del enemigo, contar con información precisa de la composición del grupo social al cual se desea afectar y de la formulación de una estrategia específica que cuente con tácticas que puedan adaptarlas para su uso militar.

²¹ TRAMPUS, A / TOSI, L “A survey of their relationship to humans from their first encounter to the present day” - 2015- <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7407/774924-136490.pdf?sequence=2>

Capítulo II – Operación Wandering Soul

Como caso de estudio en cuanto al empleo de la operatoria de la guerra psicológica utilizaremos como ejemplo histórico a la denominada “Operación Wandering Soul”, llevada adelante por el ejército de los Estados Unidos en el marco de la guerra fría en el sudeste asiático. La operación antes mencionada tiene particular valor para su análisis ya que además de su relativa contemporaneidad, se dio en un escenario de conflicto de larga duración, el cual se caracterizó por la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el campo bélico.

2.1 Operación y contexto geopolítico

Como trasfondo de la trama en donde se llevaron adelante las estrategias militares de los Estados Unidos, que incluyeron la implementación de la guerra psicológica para el caso de estudio de la presente investigación, encontramos el escenario de la Guerra Fría (GF). Como tal, la Guerra Fría se puede sintetizar en un conflicto político de escala global, que dividió – *prácticamente* – al mundo occidental del oriental caracterizado por enfrentamientos bélicos indirectos - *usualmente de baja intensidad* - y que se mantuvo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. En este marco bipolar, podíamos encontrar a la URSS, liderando el bloque oriental, el cual se encontraba conformado por regímenes comunistas/socialistas – *en sus variadas presentaciones como el marxismo- leninismo, maoísmo, el comunismo juche, etc.* – tanto aquellos constituyentes de la propia Unión Soviética, como los que transitoriamente fueron socialistas, donde las “revoluciones proletarias” no llegaron a constituirse por completo. En contrapartida desde en el otro extremo polar, encontramos a los Estados Unidos, liderando una coalición internacional, cristalizada en diversos foros internacionales²², del ámbito político (Unión Europea y la Organización de Estados Americanos), el económico (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Asociación Mundial del Comercio) y el militar, expresado fundamentalmente por la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Como característica principal del bloque conducido por el hegemon norteamericano, podemos destacar el “leit motiv” de su propuesta ideológica expresada como “mundo libre”, es decir el establecimiento de sistemas representativos y democráticos de gobierno al estilo estadounidense y de un sistema económico capitalista

²² Herminia C. Foo Kong Dejo (2009) *La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y los instrumentos de la nueva doctrina para la seguridad hemisférica: la Conferencia de ministros de Defensa de las Américas (CMDA)*. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

de libre mercado; es decir exactamente el opuesto al encarnado por su antagonista soviético, donde predominaban los regímenes autoritarios y el sistema comunista de producción. Dentro de la pugna por la supremacía mundial, fue inevitable que el conflicto entre estas superpotencias no escalara hacia niveles de mayor violencia, como decía Carl Von Clausewitz en su obra “De la Guerra”, la cual fuera póstumamente publicada en 1832: “*La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios*”; y fue precisamente por estos medios que continuó el enfrentamiento, estallando conflictos armados a lo largo del mundo los cuales tendrían una motivación ideológica que respondería en mayor o menor medida a los intereses de los bloques mencionados. Dentro de los enfrentamientos más emblemáticos y prolongados que se dieron de manera indirecta entre los Estados Unidos y la URSS, podemos destacar a la Guerra de Vietnam, la cual se extendería a lo largo de 19 años y tendría un costo de 2.5 millones de vidas²³.

La denominada “Guerra de Vietnam” se corresponde con el conflicto armado que se sucedió entre los años 1955 y 1975, entre la República Democrática de Vietnam (Norte), que contaba con el apoyo de la Unión Soviética y China; contra la República de Vietnam (Sur), con intervención de los EEUU. En este marco particular, se pueden encontrar algunos puntos análogos a la anterior Guerra de Corea (1950), donde la península también quedó dividida bajo las mismas premisas políticas; un territorio bajo la influencia directa soviética y otro por los Estados Unidos. Para los bloques americanos y soviéticos, el desarrollo de este conflicto bélico que se prolongó por más de diecinueve años y que se extendió además a toda la región²⁴, incluyendo a Laos y Camboya; sendos controlados por regímenes Comunistas de influencia China y de la Unión Soviética²⁵ mantenía un alto valor estratégico, ya que podría haber sido el punto de partida para el establecimiento de bases occidentales en Asia, de particular valor logístico – *supuesto que se cumplió parcialmente dado a la naturaleza particular del conflicto* – que conllevó a una desestabilización del balance de poder en el sudeste asiático. Como es habitual en un enfrentamiento de tan larga duración, que además trasvasó varias generaciones de estadounidenses, y con el estancamiento

²³ Obermeyer Z, Murray CJ, Gakidou E. “*Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme*”. BMJ. 2008 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440905/>

²⁴ LARGO ALONSO, Teresa “*La Guerra de Vietnam*”, Pág. 9 -Ediciones Akal, 2002

²⁵ BENZ, Wolfgang / GRAML, Hermann “*El siglo XX - III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder*” pág. 210 a la 217 – 1984

de las operaciones a lo largo de toda la península, debido a la imposibilidad de encontrar una victoria con resultados decisivos, los Estados Unidos se vio en la necesidad imperiosa de innovar en cuanto a los aspectos estratégicos, no sólo en cuanto al material y al equipamiento necesario para un ambiente geográfico tan particular, sino también en la táctica y técnicas específicas para su operatoria. En virtud a esto, quedaba claro que para principios de la década del 70', los métodos utilizados hasta ese momento en la guerra convencional no serían suficientes para someter al Vietcong²⁶, y con los gastos del presupuesto militar en uno de sus máximos históricos –*esto fue un tópico particularmente delicado para la opinión pública americana, debido a la recesión económica que se produjo durante la época* – se presentaba necesaria la incorporación de otros factores determinantes en la capacidad de combate del ejército norvietnamita, como lo es factor psicológico, es decir la búsqueda por afectar a la voluntad del combatiente comunista. En el mes de mayo de 1970, podemos encontrar las primeras tareas de campo organizadas por el Sexto Batallón de Operaciones Psicológicas del US Army, el cual fue creado y activado en noviembre de 1965 con el objetivo de desarrollar métodos específicos para alentar la disensión entre las tropas del NVA, sembrar el terror entre los simpatizantes del partido comunista, erosionar la moral de los combatientes, y fundamentalmente reducir sistemáticamente el apoyo de la población civil hacia Ho Chi Ming.

2.2 Metodología de empleo

Una vez creado el cuerpo específico para el desarrollo de las operaciones por parte del U.S. Army, una de las decisiones fundamentales que se debió resolver fue la del diseño de un mensaje, la determinación de su alcance y el establecimiento de un canal idóneo para la conformación de un programa.

Si bien no se pudo relevar desde el punto de vista documental a partir de las fuentes consultadas para este estudio, el proceso decisional por el cual se determinó el contenido, formato y medio por el cual se implementaría la operación psicológica — *consecuentemente esta falta de información de este tenor se comprende por la naturaleza reservada de esta clase de operatorias en el contexto de un enfrentamiento*

²⁶ El denominado “Vietcong” o Frente Nacional de Liberación de Vietnam (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam), estaba compuesto en su vasta mayoría por hombres jóvenes con poca o nula educación; reclutados, a manera de leva de las áreas rurales del interior del norte del país. Estos contaban con una formación militar escasa, fundamentalmente orientada a la guerra de guerrillas y las operaciones de tropas de infanterías bajo la doctrina de usanza de los ejércitos rojos de la época. Esta particular base poblacional en la cual se cimentaba el grueso de los efectivos, constituyó una oportunidad excelente para el diseño de operaciones psicológicas, al contar con un grupo destinatario homogéneo, de un rango etario particular, que compartían vivencias y una cultura común.

bélico — a partir de un documento clasificado en 1972²⁷ como “de alto secreto”, dirigido hacia el presidente de los EEUU de parte del entonces secretario de RREE Henry Kissinger, podemos hacer un acercamiento a las múltiples operaciones psicológicas desarrolladas por las FFAA estadounidenses en ese entonces. Dentro de las operaciones comunicadas en dicho documento al presidente Richard Nixon se pueden mencionar. Campañas de desinformación en medios radiales, operaciones anfibas para que NVA interpretara que se desplegaron operadores en su territorio, actividades específicas dirigidas hacia agentes norvietnamitas en el exterior se menciona especialmente, entre otras. Este documento hace mención además sobre una campaña especial diseñada por el Comité de Operaciones Psicológicas de Saigón que constaba de la distribución de panfletos soltados desde gran altura por aviones sobre la población civil. Dichos panfletos contenían un mensaje desmoralizador orientados a contrastar el costo en la calidad de vida que producía la guerra para los habitantes del régimen comunista como deja constar el siguiente fragmento que formaba parte de una de las piezas de comunicación desarrolladas:

Lado II

Compatriotas norvietnamitas:

¿Cuántos kilos de arroz se les permite a cada uno comprar por mes; cuántos metros de ropa por mes? ¿Cuántos de ustedes se ven obligados a usar harapos o deben recurrir al mercado negro para conseguir ropa?

El partido te dice que trabajes aún más fuerte ¿Pero cuándo trabajas aún más fuerte, consigues más comida o ropa más abrigada? ¿Qué es lo que ha pasado con tus hijos, esposos y hermanos que tienen que trabajar más y más duramente para disfrutar cada vez menos? (...)²⁸

Haciendo una salvedad de las precisiones descritas en el documento señalado acerca de la naturaleza y el contenido de muchas de las operaciones psicológicas implementadas de forma contemporánea a

²⁷ Documento desclasificado bajo el programa FOIA de la CIA en el año 2013; bajo expediente: Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2 / <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>

²⁸ Transcripción textual desde el inglés del fragmento del documento, en su página 8, el cual explicita el contenido de los panfletos distribuidos por la U.S. Army a la población civil norvietnamita en 1972.-

Wandering Soul, no se pudo obtener mayores detalles del proceso que conlleva a la elección del método finalmente utilizado.

Se podría tomar como génesis, de esta psyops, la creación de un grupo de tareas conformado por miembros del Sexto Batallón de Operaciones Psicológicas²⁹ y operadores de la CIA – *Agencia Central de Inteligencia según sus siglas en inglés* – que fueron instruidas a principios del año 1970³⁰, según se evidenciaría en informes desclasificados de la CIA. El objetivo de esta operación era mermar la capacidad de combate de los soldados del NVA, haciendo un aprovechamiento de un aspecto cultural que trascendía las limitaciones ideológicas del comunismo, siendo un concepto muy arraigado en las costumbres y tradiciones del sudeste asiático, en particular en Vietnam.

“El presidente aprecia la manera tan efectiva en la cual la Agencia ha apoyado los esfuerzos de Guerra Psicológica contra Vietnam del Norte. El entusiasmo y el profesionalismo imaginativo con el cual la Agencia ha desempeñado este trabajo, ha contribuido en gran medida al éxito del programa”

Henry Kissinger, 07 de febrero de 1973, Memorándum para la Agencia Central de Inteligencia (Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9)

Haciendo un aprovechamiento de las creencias tradicionales del pueblo vietnamita los cuales basan su cosmovisión en un conjunto de creencias y ritos animistas, donde uno de los conceptos centrales desde el punto de vista ritualista era que a fin de descansar apropiadamente un espíritu de un fallecido, debía ser enterrado el cuerpo con las correspondientes exequias en su lugar de nacimiento;

²⁹ BOWERY, Charles *“Lineages and Honors Information: 6th Psychological Operation Battalion”* <https://history.army.mil/html/forcestruc/lineages/branches/psyop/006psbn.htm>

³⁰ Gracias a la “Freedom of Information Act,” (FOIA) la cual otorga a todos los ciudadanos de los EEUU el derecho de acceso a la información federal del gobierno, esto incluido a los documentos de carácter reservados de agencias como la CIA, esta última en particular la cual desclasificó todos los documentos de inteligencia en referencia a la Guerra de Vietnam, hace posible el acceso a las minucias de ciertos aspectos de la ejecución operativa de operaciones de guerra psicológica como la indicada en este apartado. En los documentos de los cuales se desglosa de manera sencilla, esto debido a que originariamente su fin era de ser interpretada por funcionarios de alto nivel de la administración de Nixon, se puede evidenciar la importancia que se le dio a la conformación de un comité conjunto con el Ministerio de Defensa de Vietnam del Sur; y a la posterior fuerza de tareas, conjunta con efectivos del Servicio Secreto y de la Agencia de Inteligencia.

y de no ser así, el alma del difunto se encontraría errante atormentando a los vivos, siéndole imposible encontrar la paz. Conociendo esto los ingenieros de esta fuerza de tareas diseñaron una puesta en escena que se basaba en realizar grabaciones de rituales funerarios, para luego mezclarlos con sonidos de personas vietnamitas lamentándose y gritando. Estos sonidos iban a ser inicialmente reproducidos en instalaciones específicas que habiendo avanzado el ejército norteamericano, desalentaran el intento de ser recuperados por parte del NVA³¹, pero el efecto logrado fue tan exitoso logrando aterrorizar a las tropas comunistas que se encontraron en presencia de lugares acechados por fantasmas³², que pronto instalaron parlantes en lanchas fluviales, altavoces en la selva e incluso en mochilas especialmente adaptadas para ser llevadas en el equipo personal de los soldados de infantería. El efecto de estas grabaciones fue muy exitoso, sobre todo durante la noche donde a los combatientes del vietcong les era muy difícil determinar el origen de los sonidos.

Las grabaciones por si mismas no eran una faz de la estrategia elaborada, sino que iba acompañada de una campaña comunicacional cuidadosamente diseñada, en la cual a través de diversos medios de comunicación, pero esencialmente las estaciones de radio cercanas a la frontera entre el sur y el norte, a la cual tenía la población bajo el control comunista acceso a escuchar, se responsabilizaba al partido comunista de haber llevado a la muerte a miles de vietnamitas, y que producto de esta sus espíritus jamás iban a descansar en paz; además se señalaba la falta de observación de los rituales animistas tradicionales que habían sido prohibidos por el régimen comunista y los bombardeos que sufrieron los cementerios durante la guerra³³ Estas acciones se mantuvieron hasta finales de 1971 para luego ser desactivada (la unidad) en junio de 1972.

³¹ ROBERTS, Mervyn Edwin *“The Psychological War for Vietnam, 1960–1968”*, University Press of Kansas -2018

³² PSYCHOLOGICAL WARFARE CAMPAIGN - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2 <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>

³³ En este documento desclasificado por la CIA en el 2017, el cual era destinatario el secretario de Estado, se puntualizan los conceptos más importantes de la operación “Wandering Soul”. PSYCHOLOGICAL WARFARE TASKS UNDERTAKEN BY THE CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY AGAINST NORTH VIETNAM - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9 - <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-30-6-11-9.pdf>

2.3 Afectación neurofisiología del Sonido

La percepción del sonido es un fenómeno complejo que involucra procesos neurofisiológicos sofisticados. Para entender cómo el cerebro interpreta y procesa las señales acústicas, es esencial explorar la neurofisiología del sonido. En principio es necesario brindar una definición de sonido:

“El sonido se define como una variación en la presión del aire que puede ser detectada por el oído humano y proviene de la vibración de un cuerpo que genera una serie de ondas acústicas que se transmiten por cualquier tipo de medio líquido, sólido o gaseoso.” López Barrio (2000, p. 85).

Para ello el cuerpo humano mantiene órganos específicos que permiten la captación de las variaciones acústicas y resuelven la transmisión de información a ser interpretada por regiones puntuales de nuestro cerebro. Estudios recientes³⁴ encontraron una evidencia de la relación de diversos tipos de sonidos con la actividad neuroquímica del cerebro. La afectación neuroquímica por el sonido se refiere a los cambios en la actividad y la liberación de neurotransmisores en el cerebro en respuesta a estímulos sonoros. Se ha demostrado que la exposición a ciertos tipos de sonidos puede afectar la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y el glutamato, lo que a su vez puede tener efectos en el estado de ánimo, la atención y la cognición³⁵. Algunos estudios han demostrado que la música, por ejemplo, puede tener efectos en la liberación de dopamina en el cerebro, lo que puede influir en la motivación, el placer y la recompensa. También se ha investigado el impacto de los sonidos ambientales en la liberación de cortisol, una hormona relacionada con el estrés.

Si bien desde el punto de vista del caso de estudio, no se puede determinar el nivel de conocimiento que poseían en ese momento las FFAA estadounidenses en relación a la afectación neuroquímica del sonido y su vinculación con el motor psíquico de las personas; pero claramente desde el punto de vista contrafáctico evaluando los resultados del medio elegido para llevar adelante la operación, está claro que se puede obtener como retroalimentación que la correlación axiológica y religiosa puede potenciar sus efectos.

³⁴Thomas Schäfer, Peter Sedlmeier, Christine Städtler, David Huron: “The psychological functions of music listening” - 2013 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3741536/>

³⁵ SEL, A: “Neuroarchitecture of musical emotions” Revista de Neurología pág. 289-297 - 2013

Descripción del ciclo neurofisiológico de la audición:

Diagrama de Corte lateral del oído humano — Fuente: NIH/NIDCD

a). Anatomía del Oído y Transducción

La cadena de eventos comienza en el oído externo, donde las ondas sonoras se capturan por el pabellón auricular y viajan hacia el oído medio. Aquí, los sonidos se amplifican y transmiten a través de la cóclea, un órgano esencial en la transducción auditiva. La cóclea convierte las vibraciones sonoras en señales eléctricas, lo que inicia el proceso de transmisión al sistema nervioso. El pabellón³⁶ auricular desempeña un papel crucial en la identificación del origen del sonido. La presencia de dos orejas posicionadas a cada lado de la cabeza, actuando como una especie de pantalla acústica, permite que el sonido alcance ambos oídos con variaciones temporales y de fase. Estas diferencias son fundamentales para la ubicación precisa del sonido en el plano horizontal.

³⁶ FISIOLÓGÍA AUDITIVA. Elena Sánchez Terradillos, Judit Pérez Sáez, Elisa Gil-Carcedo Sañudo Hospital Universitario Río Hortera. Valladolid <https://seorl.net/PDF/Otologia/003%20-%20FISIOLOG%C3%8DA%20%20AUDITIVA.pdf>

b). El Rol del Nervio Auditivo

El nervio auditivo, también conocido como el octavo nervio craneal, juega un papel crucial. Este nervio lleva las señales eléctricas generadas en la cóclea al tronco cerebral auditivo. Aquí, las fibras nerviosas específicas responden a diferentes frecuencias sonoras, contribuyendo a la capacidad del cerebro para discriminar entre tonos.

c). Procesamiento Auditivo Central

El procesamiento auditivo central, ubicado en las áreas auditivas del cerebro, interpreta las señales auditivas recibidas. La información es organizada espacialmente, permitiendo al cerebro determinar la dirección y ubicación del sonido en el espacio.

d). Integración Cerebral y Percepción Sonora

Finalmente, la información procesada se integra con las experiencias pasadas y las expectativas auditivas, dando como resultado la percepción consciente del sonido. Este proceso es crucial no solo para la identificación de sonidos, sino también para la respuesta emocional asociada.

Actualmente dentro del campo de la neurociencia la afectación neuroquímica del cerebro y su correlación con los estados de ánimo se encuentra en un proceso de intenso estudio por parte de la comunidad académica con diferentes abordajes, pero se puede concluir que dentro de los neurotransmisores que produce nuestro cerebro entre ellos los principales grupos responsables — *desde el punto de vista químico* — de nuestras emociones como lo son los: adrenérgicos, la serotonina, la dopamina, el glutamato y la oxitocina; su liberación y producción se encuentra intrínsecamente relacionada con nuestros sentidos y en particular con la audición. Los neurotransmisores³⁷ son moléculas que permiten la transmisión de información entre las neuronas, hacia una glándula (para liberar hormonas) o célula muscular. Una de las principales diferencias entre un neurotransmisor y una hormona es que la primera sólo puede conectarse con otra célula inmediata mediante el proceso de sinapsis — *proceso conocido como exocitosis y que depende del calcio* — asistiendo de diferentes sustancias almacenadas en ellas,

³⁷Brailowsky, Simón: “5 Los neurotransmisores. Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología” Instituto latinoamericano de la comunicación educativa - 1995
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_10.html

mientras que la segunda puede influir en células en cualquier parte del cuerpo ya que se propagan mediante el torrente sanguíneo.

El diagrama muestra el proceso de sinapsis, es decir donde dos células nerviosas (neuronas) intercambian neurotransmisores, encargados de activar e inhibir las señales eléctricas que se transmiten de una neurona hacia los receptores de las neuronas postsinápticas, con el objetivo de cumplir con funciones que pueden ser de carácter motor, sensitivo o cognitivo. E. Scaglia (2018) *“Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, vol. 52, núm. 2, pp. 261-263, 2018”*

Un ejemplo para comprender el papel que desempeñan la liberación de estas sustancias³⁸, se puede encontrar en la liberación de noradrenalina la cual ante una situación de estrés o peligro hace reaccionar a glándulas que liberan hormonas que afectan a la amígdala cerebral, aumentando la atención y la percepción selectiva; el tono muscular y aumentando la frecuencia cardíaca para favorecer la oxigenación de las extremidades, necesarias para huir/luchar ante una situación de peligro.

2.4 Cosmovisión Religiosa y tradición vietnamita

Con el fin de acotar este apartado acerca de la actualidad del marco normativo vietnamita y circunscribir correctamente únicamente en el periodo histórico de interés, se mencionará las prácticas

³⁸Tanaka M, “Noradrenaline systems in the hypothalamus, amygdala and locus coeruleus are involved in the provocation of anxiety: basic studies” - 2000 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11033344/>

espirituales de la población en el territorio comprendido al Estado de Vietnam del Norte, en el periodo de 1953 - 1975.

En primer término es necesario destacar que la conducción del ejército norvietnamita mantenía un control directo de todos los aspectos de gobierno, implementando una política de Estado totalitario que buscó intervenir todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. En este sentido, uno de los pilares fundamentales de la doctrina marxista que promulgaba el Partido Comunista de Vietnam del Norte, implicaba un ateísmo de Estado³⁹, es decir un gobierno antirreligioso y anticlerical, donde las expresiones religiosas se encontraban parcial o totalmente prohibidas y fueron altamente reprimidas. Esta postura se mantiene aún por herencia en la República Socialista de Vietnam a pesar que la constitución sancionada en 1992 garantiza la libertad de profesión y práctica en materia religiosa.

La tarea de convertir por parte del régimen de Ho Chi Ming a Vietnam del Norte en una ateocracia, fue relativamente más sencilla que otros Estados de la región, puesto que muchos de estos mantenían un vínculo muy fuerte entre la religión y el Estado, la cual legitimaba a las monarquías locales — un caso a destacar de un Estado anteriormente confesional fue el de el Reino de Laos, el cual sufrió la misma represión religiosa posterior a la victoria del NVA — pero este no fue el caso particular de Vietnam. El nivel de sincretismo de la población jugó un papel determinante para la tarea de represión religiosa en el país, ya que no existía una iglesia o estructura clerical claramente articulada entre sí, y para ese entonces la mayoría de la población practicaba el budismo y el confucionismo mezclado con aspectos de prácticas tradicionales relacionadas con el animismo y el culto a los antepasados.

La religión tradicional vietnamita se puede categorizar en un sistema de prácticas y creencias llamado *Đạo Lão*, el cual es actualmente compartido por aproximadamente un 14% de la población⁴⁰ y que tiene un fuerte arraigo en la cultura y etnia del país como así también en algunos de sus Estados vecinos como Laos y Camboya. Una de las creencias fundamentales del Dao Luong se encuentran atados al concepto de respeto y adoración de los denominados “Than” o espíritus locales, es decir a sus propios antepasados

³⁹ Taylor, Philip “*Modernity and Re-enchantment: Religion in Post-revolutionary Vietnam*” - 2007 Institute of South East Asian Studies
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mtU4H21wdFoC&oi=fnd&pg=PR5&dq=religion+vietnam+&ots=UmwKZ1uVO6&sig=3RVEKDYS2a5nTKIOSpSVET9KbU#v=onepage&q=religion&f=false>

⁴⁰ Matthews, Bruce. “The Place of Religion in Vietnam Today.” *Buddhist-Christian Studies*, vol. 12, 1992, pp. 65–74. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1389955>

por ende, estos se encuentran intrínsecamente arraigados a núcleos poblacionales particulares. Además de el culto a sus propios antepasados y las ceremonias de guardar asociados a estos, los vietnamitas suman un panteón no definido de manera muy categórica de deidades relacionadas con fenómenos naturales e incluso a personas que, por diversas razones fueron consideradas como heroicas o relevantes en algún determinado periodo histórico, cuyas características son apreciadas para la avocación. Este conjunto de creencias fundamentalmente ritualistas se logró sincretizar con el Confucionismo y el Taoísmo de origen chino, dando una variante autóctona de los mismos conocida como Cao Dai⁴¹, la cual introduce gran parte de su núcleo ético y filosófico.

Sin lugar a dudas que luego de un estudio profundo de estas prácticas religiosas por parte del US ARMY, determinaron que realizar una explotación de uno de sus rituales funerarios más arraigados podría mermar considerablemente la voluntad de lucha del NVA, en especial en sus conscriptos proveniente de áreas rurales donde este tipo de supersticiones eran mantenidas con mayor celo. Concretamente la creencia que un cuerpo debe ser enterrado de una determinada manera por sus propios descendientes en el lugar de nacimiento de la persona fallecida, era uno de los más importantes, rituales a llevar adelante; de no cumplimentarlo el alma quedaba errante entre el mundo de los vivos y de los muertos penando por toda la eternidad. Este último escenario es el que, desde el punto de vista religioso, se daba a diario donde los soldados morían lejos de su lugar de nacimiento y sus cuerpos no eran enterrados adecuadamente, razón por la cual fue particularmente explotado por el Batallón de Operaciones Psicológicas, simulando el sonido de almas penantes.

2.5 Resultados

Las operaciones psicológicas como acciones complementarias al esfuerzo de guerra, durante el conflicto de Vietnam; se probaron útiles para los objetivos planteados desde la conducción. Si se toman en cuenta los recursos finitos con los que se suelen contar en un conflicto armado, los costos de dicha operación desde el punto de vista logístico son muchísimo más económicos como ser el costo que representaría por ejemplo el de un avión; y se presenta inestimable si comparamos desde el costo de una vida humana. Con respecto a la explotación de creencias arraigadas en el grupo social del cual hicieron depositario de las psyops, pueden ser cuestionables desde un punto de vista ético, esto en especial

⁴¹ Hoskins, Janet Alison “*What Are Vietnam’s Indigenous Religions?*”, (2012) Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University <http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/2012/02/NL643-6.pdf>

cuando estas responden a cuestiones como los caídos en combate y su reposo final; pero son justamente estas cuestiones que tienen una afectación profunda en la psiquis de las personas, las de especial interés para la guerra psicológica, la cual el viejo axioma de **”conquistar las mentes y corazones”** también puede implicar romperlos. Desde el punto de vista operativo, el hecho de establecer unidades especializadas para esta clase de tareas, que además se puedan auxiliar de la producción de inteligencia estratégica de combate, conformando además equipos multidisciplinarios; sin lugar a dudas se vuelven una medida racional a reproducir en todas las organizaciones militares, en particular en aquellas que puedan acceder a una base informativa permanente de las comunidades donde se desenvolverán las operaciones.

Realizar un cálculo de cuán efectivas fueron requiere en principio conocer el alcance de los objetivos planteados y su finalidad, algo solamente accesible desde el terreno de la especulación, ya que como se ha mencionado anteriormente, esta información no es estimable desde fuentes documentales oficiales, pero se puede realizar una inferencia a partir de un documento firmado por el entonces Secretario de Relaciones Internacionales Henry Kissinger dirigido al director de la CIA, el cual se refería en estos términos al respecto de las actividades desarrolladas en materia de operaciones psicológicas en Vietnam:

“El presidente aprecia la manera tan efectiva en la cual la Agencia ha apoyado los esfuerzos de Guerra Psicológica contra Vietnam del Norte. El entusiasmo y el profesionalismo imaginativo con el cual la Agencia ha desempeñado este trabajo, ha contribuido en gran medida al éxito del programa”

Henry Kissinger 07 de febrero de 1973, Memorándum para la Agencia Central de Inteligencia (Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9)

Capítulo III – Nuevas tecnologías para la Comunicación de Masas

El uso de la tecnología informática y la digitalización de la información transformó en una dimensión difícilmente cuantificable la forma en la cual nos comunicamos con una velocidad y profundidad equiparable con saltos técnicos como la imprenta, la radio y la televisión. El cambio de paradigmas dentro de las ciencias de la comunicación en la última década llevó a replantear la manera en la cual se desarrollan las piezas comunicacionales y a evaluar los esquemas de negocio tradicionales de una manera no vista desde la incorporación y masificación de la televisión por cable — *es decir a la de contenido pago y especializado por temáticas de interés* — en especial con la aparición de servicios “bajo demanda” desde plataformas digitales. Para circunscribir correctamente este universo tan vasto y complejo de nuevos medios, nos focalizamos específicamente hacia la transición de los medios de comunicación social tradicionales, como periódicos y revistas especializadas hacia plataformas digitales y al uso de alguna de las redes sociales más populares (en relación a la cantidad de usuarios activos a nivel mundial y métricas de interacción) para la comunicación de contenido entre usuarios.

3.1 Medios de comunicación Social en la era digital

En la actualidad, los medios de comunicación social han experimentado una transformación significativa con la llegada de la era digital⁴². Con la simpleza que brinda el internet como medio para el intercambio inmediato de información y en la mayoría de los casos, libre de arancelamiento, en la última década se pudo apreciar un importante giro desde el consumo de información periodística desde medios de comunicación social (MCS) contemporáneamente tradicionales como los diarios, radio y televisión hacia nuevas plataformas, de mayor conveniencia como la de los diarios digitales. Un caso emblemático de esta tendencia, es la progresiva y marcada reducción en las tiradas de periódicos impresos a nivel mundial, que inclusive alcanza a los más importantes de cada país, donde se marcó en los últimos diez años una considerable tendencia a la baja en cuanto a la venta de sus ejemplares en formato físico. Para ejemplificar lo antes mencionado, podemos señalar un estudio que analiza la variación en la cantidad de venta (difusión) de ejemplares impresos en España en un periodo de tiempo previsto entre el año 2008 al 2018, el cual muestra la progresión de esta relación tomando como sujetos de análisis a los diarios ABC,

⁴² PEDRIZA, Samia Benaissa: “Medios impresos versus digitales: de la agónica lectura de periódicos a los nuevos consumos de información digital”, *El Argonauta español* [Online], 16 | 2019, publicado en línea el 30 de septiembre de 2019. URL : <http://journals.openedition.org/argonauta/3855>; DOI : <https://doi.org/10.4000/argonauta.3855>

El País, El Mundo y La Vanguardia, medios líderes en el rubro en el país ibérico. Dentro de los resultados que se pueden extraer de dicha comparativa, resalta una tendencia a la baja que ubicaba al inicio del año muestra al Diario ABC con una media de difusión mensual aproximada de casi 400.000 ejemplares a poco más de 100.000 para finales del año 2019. Se calcula que para finales del año 2023 el promedio de reducción entre los principales medios españoles del periodico en formato impreso alcanza un 79% con respecto al de inicios del año 2010.

Distribución mediática de los principales periódicos españoles (2008-2019). Fuente: elaboración OJD.

Los avances tecnológicos han impulsado la transición de los medios tradicionales a plataformas digitales, marcando una nueva era en la comunicación global ya que, inclusive los medios periodísticos locales de menor importancia — según el alcance aproximado de lectores — buscan migrar cada vez más rápidamente, hacia un sistema híbrido entre el formato impreso y el digital. Esta revolución ha generado cambios sustanciales en la preferencia del canal de comunicación en el cual las personas se informan con respecto a décadas anteriores donde la televisión, tanto la de frecuencia abierta como la de cable paga, protagonizaron como el canal favorito de consumo de información. En la era digital, los medios masivos se han desarrollado gracias al acceso a internet y la creación de plataformas de redes sociales, la forma en que la sociedad consume y participa en la información mediática se fue adaptando a los formatos

multimediales que proveen las plataformas de redes sociales los cuales tienden a ser sustancialmente más cortos en su duración y colaborativos en su retroalimentación con el público. Un ejemplo de esto puede ser como las principales plataformas de contenido y redes sociales, como Youtube, Facebook, Instagram y X (otroa Twitter) han generado formatos del tipo “Short” o “cortos” según su traducción, que mantienen una duración en promedio de 30 segundos máximos y se enfocan en incentivar la reacción e interacción con su público. Si bien este cambio de formato se dio de forma natural, luego de un proceso de ensayo y error de muchas plataformas de redes sociales, finalmente terminó afectando profundamente la forma en la cual se genera y comparte contenido periodístico y de entretenimiento. Debido a esta rápida evolución en el consumo y preferencia de su público blanco, los medios se encontraron con un desafío que no muchos pudieron resolver, el de encontrar una ecuación económica viable al modelo de negocios. En tal sentido y para encontrar una viabilidad que permita a los medios tradicionales continuar con rentabilidad como formato de negocios, se pueden destacar una amplia variedad de mecanismos que se han desarrollado en la última década. Dentro de los mecanismos que buscan encontrar una rentabilidad para la producción de contenido, el más sencillo y quizás continuador del formato de venta al público es la modalidad de suscripción, es decir que para acceder al contenido de un medio digital como notas, artículos o informes, el lector debe pagar mensual o anualmente una tarifa. Para señalar un ejemplo de esta modalidad, según señala la publicación de André Duchiaide⁴³, *“El diario argentino Clarín es el periódico en español con mayor número de suscriptores digitales del mundo. Según datos de la propia publicación, hasta mayo de 2023 el diario contaba con 658.333 suscriptores digitales, lo que equivale al 1,4 por ciento de la población argentina”*. Es decir que la modalidad de suscriptores representa al menos tres veces la cantidad de tirada en formato impreso que para el mismo periodo rondaba los 200.000 ejemplares pasando a ser la versión digital, mucho más significativa en el componente de rentabilidad que el físico.

Teniendo en cuenta una previsibilidad sobre una eventual supremacía del formato digital por sobre el impreso tradicional y el televisivo — ya que permite una profundización de la información, la incorporación de diversos formatos multimediales y la interactividad para con sus lectores — queda

⁴³ Artículo periodístico, Duchiaide, A: *“7 lecciones de cómo Clarín, de Argentina, se convirtió en el periódico en español con más suscriptores digitales del mundo”* / Latam journalism Review -30/01/2024 <https://latamjournalismreview.org/es/articles/7-lecciones-de-como-clarin-de-argentina-se-convirtio-en-el-periodico-en-espanol-con-mas-suscriptores-digitales-del-mundo/#:~:text=El%20diario%20argentino%20Clar%C3%ADn%20es,ciento%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20argentina.>

determinar cuál es el dispositivo que primará como canal de acceso. Según estudios recientes⁴⁴, que se ocupan de medir el flujo de acceso a los principales portales de noticias, se encontró una contundente tendencia a que el dispositivo elegido por parte del público son los teléfonos móviles inteligentes.

3.2 Mecánica de funcionamiento los Servicios de Redes Sociales

En términos generales, las redes sociales como tal pueden definirse como una estructura social donde los actores individuales que se incluyen en la misma, se relacionan entre sí, mediante una amplia diversidad de factores, que pueden variar según el condicionamiento de los canales de vinculación; pero que siempre conllevan un intercambio de información que resulta en la segmentación de una masa homogénea de actores en grupos. Por el propio desarrollo antropológico de los seres humanos, el establecimiento de lazos sociales y por consiguiente, del mejoramiento de las relaciones de vinculación, han propiciado el desarrollo de la cooperación y por ende de la supervivencia, propiciando entonces la aparición de funciones sociales que han complejizado las organizaciones humanas.

En la actualidad, y con el auge de las plataformas de servicios de redes sociales, SNS (*social networking service*), según sus siglas en inglés; se han reformulado muchos de los conceptos accesorios en cuanto a las limitaciones que presentan las mismas, pero se mantienen los mecanismos de análisis sociométricos tradicionales, los cuales se volvieron más precisos gracias al flujo constante de información y la capacidad de comparación y almacenamiento de datos.

Los SNS permiten a un usuario, como individuo, establecer relaciones de vinculación con otros usuarios utilizando como intermediación facilitadora la tecnología de intercambio de la plataforma. Para el establecimiento de dichas relaciones, la SNS primeramente genera una análisis del perfil social del individuo utilizando para esto, parámetros ingresados por el propio usuario a la hora de completar su información personal durante la creación de su cuenta, y posteriormente durante su tiempo de interacción, por el análisis del comportamiento del mismo es decir basándose en los elementos que comparten, personas con las cuales se vinculan, cantidad de tiempo que permanecen activos usando la plataforma y validación del contenido de otros usuarios, etc. El análisis antes mencionado, dependerá además del tipo de red social de la cual se trate, ya que la misma hará uso de variables diferentes para la construcción del

⁴⁴ ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AIMC), “Estudio AIMC Q Panel Diarios y suplementos-2019”, julio 2019, <https://www.aimc.es/blog/smartphone-se-impone-principal-dispositivo-la-lectura-diarios-online>

sociograma del usuario. En ese sentido la SNS creará un perfil donde sugerirá contenido y otros usuarios a partir de un algoritmo predeterminado; en los últimos años con la diversificación y especialización temática de los SNS, podemos distinguir entre dos grandes grupos fundamentales:

- **Horizontales o Generalistas:** Son las SNS en las que pueden participar un amplio espectro de individuos sin limitaciones en relación al rango etario al cual pertenecen (con ciertas limitaciones en materia del contenido al cual pueden acceder entre aquellos que declaren ser menores de edad), sexo, intereses o religión y que además se encuentran disponibles en la mayoría de los países de libre acceso al internet. Estas redes sociales son las que cuentan con mayor nivel de interacción y cantidad de usuarios, y podemos señalar entre las más conocidas a Facebook, X (anteriormente Twitter) e Instagram.
- **Redes de Nicho:** Son aquellas que tienen una temática determinada en la que se propone un interés específico a sus usuarios o que se especializan en una serie de ellos. Estas redes además ,suelen ser propositivas y mantienen una interfaz que favorece el tipo de contenido que involucra a sus usuarios. Pueden estar circunscritas en áreas geográficas e idiomas específicos, de manera de particularizar aún más al grupo social al cual apuntan vincular, por ende, son tan variadas como las temáticas posibles, encontrando por ejemplo las que mantienen un perfil de intercambio profesional entre sus usuarios como ser LinkedIn, de estudio como en academica.org, fotografía como en Flickr, etc. Este tipo de SNS, generalmente mantienen un volumen menor de interacción entre usuarios, pero su nicho y particularidades de consumo de contenido se encuentra altamente caracterizado y especificado lo cual son altamente apreciados para la colocación de productos y servicios.

En todas sus variantes las SNS que dependen de sistemas de información digital deben generar un perfilamiento que individualiza a los usuarios para la creación de un grafo que proponga conexiones entre personas, intereses u objetivos comunes. Esta serie de parámetros cualitativos y cuantitativos se engloban bajo el concepto de “métricas” las cuales sistematizan categorías comunes de análisis, válidas para todos sus usuarios y permiten rápidamente agruparlos desde lo particular a lo general. En este

sentido un grafo puede ser expresado como una estructura matemática⁴⁵ (ya que se asiste de procesos de la misma) que toma diferentes variables a las cuales les asigna un rango de valores para ser correlacionados entre unos con otros. Estos grafos mantienen una estructura jerárquica entre sí, ya que los valores que se toman para su producción tienen un orden de prelación y determinan su afiliación a una comunidad. Cada uno de los grafos producidos, se establecen como Nodos, que permiten segmentarlos en grupos y conformar redes de vinculación, para que de esta manera puedan ser estudiadas las relaciones entre sí.

Para poder ejemplificar esto, un Nodo dentro de una SNS representa a un Usuario, y sus bordes las conexiones entre los mismos, siendo por consiguiente la agrupación resultante entre ellos, las denominadas comunidades, las cuales son aprovechadas para la segmentación de la red. En el proceso del establecimiento de un Nodo/usuario, la SNS mantiene un determinado algoritmo que asigna valores a diferentes factores de interés para la misma, donde los datos son ingresados primeramente por los propios usuarios al momento de crear y actualizar su perfil, dentro de los cuales podríamos señalar aquellos que son de carácter jerárquico, es decir datos que priman sobre otros, y los denominados como “modulares”, que son los que se repiten en grandes grupos de usuarios y condicionan su afiliación. En el caso de los factores utilizados para la formulación de nodos de usuarios en Facebook, podríamos señalar a uno de los más básicos, como el de la locación (referente al domicilio o situación geográfica del usuario), el cual es de alta jerarquía para la formulación de agrupamiento de comunidades; debido que la SNS ofrece vincular en primera instancia a dicho usuario con otros geográficamente cercanos al mismo. Estos datos que se obtienen de los usuarios sirven para el primer establecimiento de las características principales del nodo y condiciona la información de vinculación que este podrá acceder al momento de utilizar la plataforma, pero debido al sistema de recopilación de datos permanente y en tiempo real del cual cuentan las SNS, la posibilidad de acceso a contenidos y personas para ser conectados va variando a lo largo del tiempo, siendo más precisamente segmentada cuando mayor es el tiempo de uso y volumen de datos aportados por parte de los mismos

⁴⁵ TRUDEAU, Richard J, ed. *“Introduction to Graph Theory”* . (1993). Dover Pub.
<https://archive.org/details/introductiontogr0000trud>

3.3 Algoritmos y sesgo de confirmación

Como se ha señalado en este capítulo, con la transición de los MCS hacia plataformas digitales un elemento importante desde el punto de vista de producción de contenido, es que los medios tradicionales poseen marco editorial. Un medio de comunicación tradicional como lo es un periódico posee una línea editorial, que puede ser definida como la visión política, filosófica o técnica a la cual se ajusta el medio para el tratamiento de la información para la producción de piezas comunicacionales, particularmente evidente en las noticias. De esta manera es la conducción o gerencia editorial del medio la cual elige las noticias que se van a mostrar, el orden y la importancia; basados precisamente en su línea editorial y en relación con su público blanco. Para ejemplificar lo anterior, un periódico especializado en economía tenderá, por su público blanco, a priorizar la información que afecte a la temática a la que apunta o que resalte los intereses de la línea editorial; de la misma forma, podríamos extrapolar aún más este caso, hacia el extremo del tratamiento que le daría a un determinado hecho novedoso, una publicación del tipo proselitista o que se realiza en representación de la parcialidad de un partido político.

En contrapartida, la información que se presenta desde las Redes sociales, no responden a una línea editorial, sino que depende de un algoritmo, es decir a un conjunto de normas de programación informática que determinará la visibilidad de una publicación en una red social, así como también, de a qué usuarios y cuándo se mostrarán dichos posts. De esta manera el contenido al cual el usuario de la red social accede primeramente se encuentra condicionado a los parámetros previstos por el algoritmo y limitado a la interacción que mantiene el usuario con el contenido, es decir al tiempo que él mismo consume un determinado tipo de información. Si bien los algoritmos varían entre SNS en cuanto a su arquitectura principalmente por el tipo de red social, todos apuntan a un mismo fin general: el de que sus usuarios utilicen por el mayor tiempo posible su plataforma, atraer a nuevos usuarios y fidelizar a los que ya tienen. Este tipo de mecánica de posicionamiento de contenido genera un fenómeno reciente que actualmente está siendo estudiado en el campo de la psicología y sociología como “sesgo de confirmación de las redes sociales”⁴⁶, el cual se basa en la problemática de la exposición selectiva de los individuos a la información, en este caso limitada por un código informático.

⁴⁶ Colina, C. . (2023). “Manipulación algorítmica y sesgo psicosocial en redes sociales. *Temas De Comunicación*” (46), 6–26. <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/6219>

“Un sesgo cognitivo puede definirse como un error sistemático en el pensamiento cuando se procesa la información. El cerebro humano es poderoso pero tiene limitaciones. En estos casos, el mayor órgano del sistema nervioso central, está intentando simplificar el procesamiento informativo. Evolutivamente los atajos heurísticos fueron importantes porque nos permitieron tomar decisiones rápidas, aunque son reglas que no siempre funcionan. Algunos sesgos se vinculan con los procesos de atención y otros, con los procesos de memorización. Dado que la atención es limitada, las personas tienen que ser necesariamente selectivas.”

AGUILAR Alexandra /MORELOS, Luis (2018). Los sesgos cognitivos y su función en la cognición social. PERSEO. Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Autónoma de México. No. 68. Octubre 2018.

Dicha información selectiva puede considerarse como un proceso de retroalimentación en el cual el individuo confirma, conceptos sobre los cuales ya tenía una posición tomada, llegando tal fortalecimiento en el proceso de toma de decisiones, a partir de una importante limitación del contenido al cual accede, entendiéndose que *“Los componentes de la audiencia tienden a exponerse a la información más afín a sus actitudes y a evitar los mensajes que les resultan discordantes. Las campañas de persuasión son recibidas sobre todo por personas que ya están de acuerdo con las opiniones presentadas o que en cualquier caso ya están sensibilizadas a los temas propuestos”* (Wolf, M.1991, p.41). Es decir que existe desde el aspecto del proceso de toma de decisiones una tendencia por parte de los individuos a buscar fortalecer las posiciones, psicossocioaxiológicas tomadas sobre un determinado tema a través de información que valide las mismas y a brindar una autoridad por sobre las voces que los sustenten. En este sentido el Wolf señala en su trabajo que *“La interpretación transforma y modela el significado recibido, marcándolo con las actitudes y los valores del destinatario, a veces al extremo de cambiar radicalmente el sentido del propio mensaje (...);* pudiéndose señalar, que ante una profundización del

sesgo informativo, el individuo se ve limitado inclusive a interpretar correctamente el contenido de un mensaje claramente discordante con su posición.

Debido a la importancia que se le asigna en las redes sociales, al posicionamiento y visibilización de contenido de afinidad a los interés de sus usuarios, es decir aquellas publicaciones que ayuden a generar mayor permanencia en su uso, se genera una falta generalizada de acceso a la información por parte de estos, que contradiga aquellos conceptos de los cuales ya se a tomado una posición. Para Keith E. Stanovich⁴⁷, el sesgo de confirmación se producen a partir de que los algoritmos de las redes sociales, al mostrarnos solamente opiniones favorables a nuestro punto de vista inicial, contribuyen a la polarización y radicalización — *extremando las posiciones especialmente relacionadas a la política* — y a que los usuarios se encierren en cámaras de eco o burbujas de auto-confirmación donde solamente se escuchan voces confirmatorias y no disidencias. La principal problemática que radica en la falta de acceso a información que sea disruptiva en el proceso de confirmación o que vaya en disidencia con el mismo se puede presentar en la pérdida de la capacidad de los individuos de desarrollar herramientas cognitivas que prioricen el pensamiento crítico, por ende que se genere mayor susceptibilidad de los mismos a ser manipulados.

Una pregunta entonces a contestar es precisamente, si hoy la mayoría de las personas confían en la información de las redes sociales para formar su opinión sobre diversos temas, y además, el acceso a la información que reciben a través de estas plataformas se encuentran sesgadas, entonces:

¿Él que controla el algoritmo también controla la opinión pública de sus usuarios?

Quizás es una pregunta que no obtendrá respuesta hasta que no haya un acceso libre a los códigos de programación de los algoritmos de las SNS de mayor popularidad, pero algo que es digno de mención es que en la mayoría de los regímenes autoritarios y dictaduras donde el acceso a la información es controlado por órganos de censura gubernamental, las redes sociales se encuentran intervenida o reemplazadas por versiones nativas articuladas por el gobierno. Un caso de mención que ejemplifica lo que señalamos anteriormente podría ser Sina Weibo (equivalente chino de Twitter) la cual es administrada de forma directa por el ministerio de propaganda del Partido Comunista Chino y que controla mediante una

⁴⁷ Stanovich, K. E., & West, R. F. (2008). "On the relative independence of thinking biases and cognitive ability" *Journal of personality and social psychology*, 94(4), 672.

supervisión general aquellos posteos de parte de sus usuarios que podría generar una controversia frente a los intereses del régimen.

Por su parte Fodor (1983) introdujo el principio de composicionalidad, que sostiene que el significado de las estructuras mentales se deriva de las interacciones entre sus partes. Este principio se aplicó al diseño y funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, donde las interacciones entre elementos individuales, como publicaciones y perfiles de usuarios, generan significado y determinan el contenido mostrado a los usuarios. De la misma forma otro concepto desarrollado por el autor sostiene el sentido de modularidad de la mente⁴⁸, sugiriendo que el cerebro está compuesto por módulos especializados que procesan información de manera independiente, algo análogo a la utilización de nodos para describir la construcción de grafos y los vectores que vinculan a los mismos con otros usuarios. Esta perspectiva implica que los modelos mentales pueden estar vinculados a sistemas cognitivos. Siguiendo esta línea de análisis, los atributos establecidos para la segmentación de los intereses de cada uno de los usuarios de las redes sociales, pueden compartimentar en grandes categorías o tópicos, los cuales permitieron a las redes sociales optimizar las conexiones sugeridas entre usuarios de una misma plataforma, sin la necesidad de disponer de recursos adicionales que amplíen la información disponible en la misma generación de los perfiles de cada uno.

“Los sesgos cognitivos son errores mentales causados por nuestras estrategias simplificadas de procesamiento de información. Es importante distinguir los sesgos cognitivos de otras formas de sesgos, como el sesgo cultural, el sesgo organizacional o el sesgo que resulta del propio interés personal. En otras palabras, un sesgo cognitivo no resulta de ninguna predisposición emocional o intelectual hacia un determinado juicio, sino más bien de procedimientos mentales subconscientes para procesar información” (...) Heuer (1999) p. 111

El sesgo cognitivo, por su parte desde su concepción clásica en cuanto a su definición por parte de la psicología, puede describirse como los errores sistemáticos en el pensamiento humano que distorsionan la percepción de la realidad. Por otro lado, la obra de Richards J. Heuer Jr., especialmente su obra: "Psicología del Análisis de la Inteligencia", ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo los sesgos

⁴⁸ FODOR, Jerry A. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. MIT Press

cognitivos pueden afectar el proceso de toma de decisiones en el análisis de inteligencia, como por ejemplo los previstos para realizar un análisis de la relación de los individuos y la valoración que hacen estos de la información a la cual acceden. La identificación de los sesgos cognitivos⁴⁹ como el sesgo de confirmación y la sobreconfianza, que pueden distorsionar la evaluación objetiva de la información pueden condicionar entonces una valoración objetiva de la información a la cual se accede y por consiguiente de los procesos que forman la opinión sobre un determinado tema; algo fundamental para la apreciación crítica de una noticia por ejemplo. Este proceso mental, está íntimamente relacionado con respecto a las preconcepciones que poseemos los individuos frente a un determinado tema, el cual se ve en conflicto cuando accedemos a información que contradice lo que ya entendemos como cierto, cuestión con con la aparición de los algoritmos de contenido de las redes sociales, este escenario supuesto se ve cada vez con menor frecuencia. Heuer propone técnicas para mitigar los sesgos cognitivos, como el pensamiento crítico y el análisis sistemático de la información, así como la consideración de múltiples perspectivas para contrarrestar la influencia de los sesgos en la toma de decisiones pero esta difícilmente puede aplicarse si el acceso a dicha información se ve absolutamente condicionada a una fórmula preestablecida por un algoritmo matemático, el cual en un principio, se encuentra diseñado para acercarnos un contenido que nos genera placer y que busca que permanezcamos usando la aplicación por el mayor tiempo posible.

3.4 Posicionamiento y optimización SEO

Como se ha señalado a lo largo de este apartado, los algoritmos utilizados en las SNS realizan un posicionamiento de la información producida por sus usuarios, para priorizar una sobre la otra con diversos objetivos, tanto comerciales como operativos; de la misma manera, los MCS mudados a las plataformas digitales, deben competir entre un vasto océano de medios que ofrece el internet para lograr alcanzar a su público. Se sabe, que la mayor parte de los ingresos a páginas web, se realiza a través de motores de búsqueda, es decir plataformas que indexan los sitios web por categorías de contenido y los ordenan en función de la relevancia que tienen estos, con respecto a los términos ingresados por sus usuarios para la búsqueda. Es por ello que lograr un posicionamiento entre los primeros sitios ofrecidos se ha vuelto de extrema importancia para el sostenimiento de muchos medios de comunicación, los cuales dependen su actual modelo de negocios, de una mayor interacción con su público y de mantener un flujo constante de visitas a sus sitios web.

⁴⁹ HEUER, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency <https://www.cia.gov/resources/csi/static/Psychology-of-Intelligence-Analysis.pdf>

Si bien la mayoría de los buscadores permiten un formato de pago para posicionar sitios o servicios entre los primeros resultados de búsqueda, existe un método que permite que artículos y diferentes tipos de contenidos, puedan ganar relevancia con respecto a otros similares sin recurrir necesariamente a una publicidad o anuncio pago, que es conocido como SEO⁵⁰ (en inglés Search Engine Optimization) el cual significa "optimización para motores de búsqueda". Este método consiste en una serie de técnicas, disciplinas y estrategias de optimización, que se implementan en las páginas de un sitio web para mejorar su posicionamiento en los buscadores, mediante el uso primariamente, de palabras o términos claves, que permiten el direccionamiento de la indexación de los buscadores hacia un contenido determinado. Para esto es necesario un estudio de las denominadas "palabras claves" o frases en tendencia en diferentes redes sociales, las cuales pueden ser obtenidas por ejemplo mediante el relevamiento y seguimiento en diferentes redes sociales sobre términos que contienen los posts de sus usuarios y que se repiten en una determinada cantidad de veces, que son de relevancia o de interés para estos y que suelen estar priorizados por los algoritmos de las SNS. Por consiguiente el monitoreo de palabras claves (keywords)⁵¹ es esencial para cualquier estrategia de SEO, ya que se relaciona de forma directa con la mecánica de funcionamiento de los propios buscadores; para esto actualmente se cuenta con números herramientas de acceso gratuito proporcionados por los mayores motores de búsqueda como el caso de Google, que disponen libremente de mediciones sobre aquellos términos que fueron más frecuentemente consultados, con la posibilidad de ser parametrizados bajo diversos factores como. grupo etario, sexo biológico, locación, etc.

En cuanto al SEO existen dos métodos generales para su implementación, la **interna**, es decir la modificación del contenido para permitir en su redacción el uso de palabras claves que permitan correlacionar al mismo en un determinado término de búsqueda; esto por ejemplo se logra reiterando el uso de palabras o formulando preguntas que puedan ser consultadas fácilmente desde un buscador. Una forma de lograr esto sería que, un artículo que habla sobre la diabetes, incluya en su redacción una pregunta que podría ser normalmente introducida desde un buscador como ser: "¿Cómo prevenir la diabetes tipo II?", o de un uso reiterado de palabras como: salud, diabetes, prevención o cualquier otro término que pueda ser relacionado de forma directa hacia la temática. La segunda de las técnicas de SEO,

⁵⁰ Cavaller, Víctor; Pedraza, Rafael; Codina, Lluís; Sánchez-Añón, Silvia (27 de junio de 2014). "Estrategias y gestión de la comunicación online y offline". Editorial UOC. p. 71

⁵¹ KNOBL, Esteban. "Guía de SEO para negocios B2B". 2018 <https://www.titular.com/blog/guia-de-seo-para-negocios-b2b>

son las denominadas **externas**, es decir las que buscan mejorar su posicionamiento a través de herramientas que permitan vincularlas desde otras páginas o redes sociales. Un ejemplo de esto sería la utilización de hashtags⁵², que permiten acotar publicaciones en redes sociales a un determinado grupo o contenido, lugar desde donde se puede referenciar un vínculo externo hacia el sitio deseado. Otra de las formas externas de optimización es el compartir enlaces de manera directa desde lo cual al aumentar el volumen de personas visualizando un sitio, el buscador le asigna mayor relevancia, modalidad particularmente utilizada desde cuentas de usuarios con gran cantidad de seguidores o que responden a marcas con amplia fidelización, ante lo cual un mayor número de usuarios pueden acceder de forma directa.

3.5 Astroturfing

Según se define desde la comunicación estratégica, el Astroturfing⁵³ puede entenderse como una técnica comunicativa empleada por organizaciones que consiste en la creación de movimientos de base falsos que se utilizan para manipular y difundir todo tipo de información, con la intención de influir a los periodistas y la opinión pública. Esta técnica se basa en el principio de legitimación de las fuentes de información a partir de la producción de diversas piezas comunicacionales que validan un hecho supuesto, que normalmente carece de veracidad. Estos movimientos plasmados usualmente en publicaciones en redes sociales, fingen una espontaneidad, pero en realidad forman parte de una planificación estratégica en el marco de una campaña comunicacional, que busca instalar un tema en la agenda de la opinión pública o visibilizar un determinado actor. Para la realización de este tipo de operaciones usualmente se sirven de la creación de usuarios, perfiles de organizaciones y publicaciones periodísticas enteramente falsas que simulan un apoyo o relevancia de un actor al cual se quiere posicionar, exaltando en mayor o menor medida supuestas cualidades o condiciones del mismo. Este tipo de operaciones, que utilizan para su implementación principalmente las herramientas que proveen las redes sociales mediante un estudio de los algoritmos que las rigen, dependen necesariamente de recursos que permitan el seguimiento e implementación de las mismas y un cuidadoso análisis de grandes volúmenes de datos para poder ajustar

⁵² Un hashtag, es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por un el signo (#) que se utiliza como codificación simple en diferentes redes sociales y sitios web para etiquetar metadatos que vinculan una dirección a una determinado interés o información. Este tipo de etiquetas es comúnmente utilizada en redes sociales como: Twitter, Telegram, FriendFeed, Facebook, Google+, Instagram y sirven para relacionar contenidos con palabras claves en motores de búsqueda.

⁵³ ECHAZU, Estanislao; RODRÍGUEZ, Ramiro. *“Primer glosario de comunicación estratégica en español”*. Fundeu. p. 9

<https://fundeu.es/wp-content/uploads/2018/02/Glosario-de-Comunicaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Fund%C3%A9u.pdf>

en medida de lo posible aquellas que hayan logrado mejores resultados, por lo cual en la mayoría de los casos de trascendencia pública, se ven involucrados actores relevantes del mundo corporativo o institucionales. Para poder ejemplificar el uso del Astroturfing en el caso de empresas, podríamos tomar el caso de la empresa Samsung⁵⁴ la cuál fue multada en Taiwán en el año 2013 por la difusión de comentarios y reseñas realizada desde miles de perfiles falsos destinados a publicitar sus productos y denostar los de la empresa HTC. La multa que fijó la Comisión del Comercio Justo de Taiwán fue de 340.000 dólares estadounidenses. Según la sentencia, Samsung habría contratado a una empresa llamada Peng Thai Consultants para la tarea la cual se ocupó de crear y mantener los perfiles falsos, así como de inundar de supuestas reseñas, todas ellas de características negativas para los productos de sus competidores e inversamente para los propios, mediante artículos en diferentes redes y foros en la web.

Si realizamos una comparación entre la operatoria utilizada en programas de propaganda que fueron un como complemento a los esfuerzos bélicos y el diseño de estrategias de astroturfing en un contexto donde gran parte de la opinión pública y de la temática en agenda de los MCS se basa en las tendencias surgidas desde las redes sociales, esto para la posibilidad de construcción de un supuesto apoyo/rechazo a una política pública llevada adelante por un gobierno o del posicionamiento de un candidato; alcanza para ser homologados ambos al de las operaciones psicológicas según la definición prevista en el presente trabajo académico.

3.6 Arquetipos y Contenidos Digitales

Uno de los aportes más significativos de la obra de Jung fue la introducción del concepto de arquetipos, los cuales pueden definirse como patrones universales presentes en el inconsciente colectivo⁵⁵ de la humanidad. En el contexto de las redes sociales, los arquetipos se manifiestan a través de los

⁵⁴ Artículo periodístico: Diario ABC, DIGITAL -24/10/2013

<https://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonía/20131024/abci-ttaiwan-multa-samsung-difamar-201310241827.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Ftecnologia%2Fmoviles-telefonía%2F20131024%2Fabci-ttaiwan-multa-samsung-difamar-201310241827.html>

⁵⁵ El concepto de inconsciente colectivo sugiere que compartimos experiencias y símbolos universales que nos conectan a todos. Según describe Carl Gustav Jung en su obra “Los arquetipos y lo inconsciente colectivo” las estructuras de la mente inconsciente, son compartidas entre los miembros de la misma especie la cual él está poblado por instintos y arquetipos, estos últimos comprendidos como símbolos universales como la gran madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida y otros. En las redes sociales, esta conexión se hace evidente a través de la difusión viral de ideas, memes y movimientos sociales que atraviesan fronteras culturales y lingüísticas, creando una conciencia colectiva global.

contenidos compartidos, como imágenes, memes y vídeos virales, que reflejan temas recurrentes en la psique humana, como el amor, el miedo, el poder y la transformación. La proliferación de estos arquetipos en las plataformas digitales puede activar emociones y pensamientos profundos en los usuarios, generando una conexión emocional con el contenido generado y con otros usuarios que comparten experiencias similares. En un sentido similar, la posibilidad de la interacción con otras personas en el marco del anonimato que provee las redes sociales, hace aflorar otro de los conceptos junguianos que se presentan como vinculantes en las nuevas dinámicas de relación que ofrece el internet que es precisamente el de la sombra⁵⁶. Este concepto representa los aspectos oscuros y reprimidos de la psique individual y colectiva donde gracias al contexto de las redes sociales, la sombra se manifiesta en forma de comportamientos negativos como el acoso cibernético, la envidia, la polarización política y la difusión de información falsa o perjudicial. Las plataformas digitales ofrecen un espacio donde la sombra puede manifestarse de manera anónima y sin consecuencias aparentes, lo que puede tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar de los usuarios. En el mismo sentido además de afectar a terceros, podría tener la reproducción de este tipo de acciones un efecto de acentuación de las conductas destructivas subyacentes en los individuos que bajo determinadas circunstancias se manifestaría más allá del contexto digital. En concordancia a esto, el proceso de individuación entendido como un camino hacia la realización del “Self”, el centro unificador de la psique podría percibirse como búsqueda de autenticidad y la expresión genuina de uno mismo en un entorno digital donde la imagen y la percepción juegan un papel central. En detrimento a esto y debido al hincapié que hacen las redes sociales con la imagen como elemento central en el perfil de identidad digital, la presión por conformarse a estándares de belleza, éxito y popularidad puede dificultar el proceso de individuación, llevando a una sensación de alienación y desconexión con uno mismo y con los demás.

⁵⁶ JUNG, Carl G. Obra completa de Carl Gustav Jung. Editorial Trotta, 1999-2016.

Capítulo IV – El Caso de Cambridge Analytica

4.1 Antecedentes y conformación

En el año 1990 se fundaba en la ciudad de Chelmsford, Reino Unido, el Instituto de Dinámicas del comportamiento (Behavioural Dynamics Institute); posteriormente denominado como “*Strategic Communication Laboratories*” (SCL Group, según sus siglas en inglés), una empresa del ámbito del minado de datos, es decir dedicada a la recolección y análisis de grandes volúmenes de información con fines correlacionales; la cual se presentaba en el mercado según señalaba sitio en internet como una “*agencia de administración global de campaña*” que ofrecía diversos servicios para la colocación de productos y servicios a través de campañas publicitarias. Esta empresa luego, se abocó fundamentalmente a la producción de piezas comunicacionales no publicitarias, desde el punto de vista convencional que podríamos reconocer en cualquier segmento en televisión y adoptó activamente, a mediados de la década de los noventa, el rol de contratistas de importantes organismos a nivel internacional como el Departamento Defensa de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Británicas y de la OTAN; así mismo tuvo participación directa en las campañas legislativas del Conservative Party de Gran Bretaña. En el año 2005 SCL presentó en la convención internacional de equipamiento de defensa y seguridad (DSEI por sus siglas en inglés), una propuesta de operaciones para “*influenciar*” masivamente a la opinión pública de la ciudad de Londres, lo cual atrajo a la prensa especializada que señalaba que se trataba de simple propaganda. En referencia a dichas acusaciones posteriormente, señalaría a la prensa su vocero Mark Broughton:

“Si tu definición de propaganda, es encuadrar la comunicación para hacer algo que salvará vidas, está bien; pero no es una palabra que yo usaría para eso” (...)

Weinberger, S (2005) “You Can’t Handle the Truth Psy-ops propaganda goes mainstream”
- Slate Digital: <https://slate.com/news-and-politics/2005/09/psy-ops-propaganda-goes-mainstream.html>

La empresa se vio envuelta en procesos electorales de países en vía de desarrollo del continente africano y Sudamérica, donde mantuvieron una participación activa en la obtención de información, mayormente pública de redes sociales, específicamente de la plataforma Facebook – *aunque con acusaciones de realizarla sin el consentimiento de los usuarios* – esto con el fin de relevar datos para instalar en la agenda mediática, tópicos beneficiosos para sus clientes.

En el año 2014, nació como subsidiaria de SCL Group la compañía Cambridge Analytica (CA), que si bien continuaba con la premisa metodológica del minado masivo de datos, hacía foco especialmente en su análisis para la generación de estrategias comunicacionales de gran envergadura, que incluían una mayor profundización en la manipulación de la información con el objeto de influir en el electorado, combinando para esto, prácticas de desinformación como las denominadas “fake news”⁵⁷ y la psicología del comportamiento, para realizar una plataforma comunicacional de campaña y la publicidad de la misma en diferentes medios tanto físicos pero especialmente digitales. Se sabe, además que la empresa estuvo implicada solamente en los Estados Unidos en al menos cuarenta y cuatro campañas electorales, estas principalmente relacionadas con el Partido Republicano, tanto a nivel federal como local; así también se vio envuelta en numerosos casos de uso ilegal de las bases de datos de la actual empresa

⁵⁷ Las denominadas coloquialmente como “noticias falsas” -en inglés fake news – se pueden definir como todo aquel contenido periodístico diseñados deliberadamente con el objetivo de emitir información total o parcialmente falsa, inexacta, no corroborada o que simplemente busca inducir en el receptor de la misma al error interpretativo sobre hechos o supuestos que al ser manipulada, sirve a ciertos fines. Actualmente con la aparición de nuevos medios de comunicación masiva y la facilidad con la cual se producen piezas comunicacionales multimediales, ha conllevado incluso a la generación de legislación específica en materia penal, que encuadra legalmente a este tipo de contenido desinformante en el de delitos. Uno de los ejemplos es la llamada “Tratamiento Penal de las Fake News” de la fiscalía General del Estado de España; la cual introduce a las mismas de manera análoga a tipos penales preexistentes.

<https://www.icab.es/export/sites/icab/.galleries/documents-noticies/tratamiento-penal-de-las-fake-news-fiscalia-general-del-estado.pdf>

Meta Inc⁵⁸., con el objeto de obtener datos reservados, mensajes e interacciones de sus usuarios, esto con la finalidad de operar sobre la opinión de los mismos, direccionando el diseño de campañas comunicacionales.

4.2 Metodología de adquisición de información

Desde el punto de vista metodológico, la empresa recolectaba masivamente y desde múltiples plataformas de interacción social, particularmente en redes como *Instagram* y *Facebook* (ambas pertenecientes a Meta Inc.); así también como de blogs e incluso términos compulsados en motores de búsqueda como los de *Google*⁵⁹, datos surgidos de las interacciones entre los usuarios de dichas aplicaciones. La finalidad yacía en darle un tratamiento con abordaje multidisciplinario para su análisis, especialmente fundamentado desde las ciencias de la comunicación y la psicología.

Para la obtención de datos aprovechables como base informativa, **Cambridge Analytica**, utilizaba algoritmos de minado de datos, que mediante el uso de palabras claves; obtenían información considerada como “Raw” o sin procesar, la cual luego era sometida a una evaluación de calidad, seguida de una interpretación nacida de la psicología comportamental. Un subproducto de dicho análisis era volcado a una

⁵⁸ La empresa Meta Platforms Incorporated, o simplemente por su nombre comercial Meta, es un conglomerado de origen estadounidense, en el cual se nuclea importantes empresas de tecnologías y redes sociales como Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp, Giphy entre otras. Esta importante compañía según la información suministrada por la *United States Security and Exchange Commission* declaró ingresos sólo en el año 2018 por más de 55.000 millones de dólares estadounidenses. Se estima que para mediados del año 2021 entre las diferentes plataformas que posee la empresa, estas cuentan con al menos 2500 millones de usuarios, todos ellos susceptibles a la publicidad.

<https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001326801/000132680121000071/fb-20211028.htm>

⁵⁹ Siendo subsidiaria de la compañía estadounidense Alphabet especializada en servicios de internet y software relacionado, Google se convirtió para mediados de principio del siglo XXI en el principal motor de búsqueda de internet, donde su metodología basada en la hipertextualidad y de optimización de sitios web puede actualmente manejar un flujo de hasta 1000 millones de búsquedas diarias siendo el sitio web más visitado en la actualidad. Según se señala en el trabajo de los investigadores Sergey Brin y Lawrence Page del Departamento de Ciencias Computacionales de la Universidad de Standford, denominado en inglés como “*The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine*”, la principal ventaja que presentaba esta tecnología es utilizaba la propia estructura de la web para calcular la precisión de la búsqueda basada en la cantidad de veces que se repite el término buscado y ranquearla a partir de eso mostrando el link (vínculo) de la misma.

<http://infolab.stanford.edu/pub/papers/google.pdf>

base estadística que asistía en el diseño de campañas de comunicación estratégica, en las cuales se buscaba segmentar al público blanco, tomando en cuenta las interacciones que estos realizaban en diversas plataformas sobre la presentación de un determinado tema. Con esto último, se posibilitaba la instalación de tópicos en la agenda comunicacional en beneficio a sus clientes o en detrimento de sus competidores.

Haciendo aprovechamiento de la popularidad que presentaba en la primera década del siglo XXI la plataforma de Facebook, la cual contaba en ese entonces con al menos 1.200 millones de usuarios activos, la empresa diseñó una serie de tests los cuales ofrecían para el público de la red. En estas aplicaciones los usuarios de manera voluntaria podían participar realizando un cuestionario, el cual luego de ser completado arrojaba como resultado una suerte de perfil de personalidad que además podía compartirse a través de una publicación para que sus amistades también pudieran hacerlo. Dichos servicios que se presentaban de manera “gratuita” eran fundamentalmente financiados por la colocación de publicidad en su aplicación, tanto en su versión para escritorio como así la propia en dispositivos móviles. Estos servicios eran provistos a través de un espacio de desarrollo de aplicaciones de Facebook Inc. conocido por sus siglas en inglés como API (application programming interface). Como herramienta, API fue ampliamente utilizada por Cambridge Analytica, ya que esta presentaba lenguajes muy versátiles de programación como ser ⁶⁰HTML, SQL y JavaScript, lo cual permitía compatibilidad con todos los dispositivos informáticos contemporáneos.

Uno de los modelos de cuestionarios que se conocen que lograron recopilar datos de más de 270.000 usuarios fue el de la aplicación “*This is my digital Life*”⁶¹, la cual proveyó de información acerca de la ubicación, interacciones y preferencias de dichos usuarios, siendo extensamente utilizado para generar modelos psicográficos. Además dentro de los términos y condiciones que presentaba como requisito para ser utilizada esta aplicación, planteaba entre otras cosas, el consentimiento para utilizar datos de terceros

⁶⁰ Para la programación de páginas web, se pueden utilizar múltiples lenguajes de programación es decir una secuencia de instrucciones para que se ejecuten determinada información y controlar el comportamiento lógico de la misma, entre ellos fundamentalmente el conocido como HyperText Markup Language (HTML), el cual conecta las diferentes paginas web entre sí para darle estructura al sitio. Este último lenguaje, se basa en etiquetas de apertura y cierre de comandos de amplio uso en la actualidad (GUTIERREZ, Enrique -2006). <https://www.aprenderaprogramar.com/attachments/article/435/CU00704B%20Que%20es%20y%20para%20que%20sirve%20HTML%20lenguaje%20web%20mas%20importante.pdf>

⁶¹ KALVAPALLE, R (2018, 13 de abril) *Facebook app ‘This Is Your Digital Life’ collected users’ direct messages: report*. Global News, p 2 - <https://globalnews.ca/news/4143810/aleksandr-kogan-this-is-your-digital-life-messages/>

como amistades. Según estimaciones posteriores, se recopilaban de esta información de al menos 87 millones de perfiles de usuario de la red social, acompañados de una cantidad indeterminada de información en cuanto a sus interacciones y de sus “me gusta”.

Para la recopilación de datos, **CA** describía lo que llamó un “rastreo digital”⁶², lo cual se compone de todas las acciones que se realizan en la web y especialmente en diferentes plataformas de redes sociales, que van desde los términos introducidos en los motores de búsqueda, las compras realizadas con tarjetas de crédito, el software y aplicaciones que se descargan, incluso la referencia de geolocalización de la cual se asisten, etc; todo esto genera “Data points” para cada usuario, que es luego esquematizada a través de un algoritmo que las ordenaba en categorías para su posterior análisis.

4.3 Diseño de estrategias específicas y Psicografías.

La finalidad de obtener masivamente datos de usuarios se fundaba en la necesidad de CA, de contar con información para la realización de estrategias comunicacionales, dirigidas a públicos específicos (targeting), para lograr de esta manera, persuadirlos especialmente a tomar determinadas decisiones en materia electoral. Para esto a partir de haber sintetizado macro datos (Big data)⁶³ se desarrollaba una estimación predictiva de las preferencias de los usuarios, basada en las respuestas fundamentalmente binarias – Me gusta, No me Gusta – en diferentes publicaciones realizadas en redes sociales. Seguidamente se construía un perfil psicográfico, clasificando a los sujetos mediante actitudes, aspiraciones, intereses, opiniones y comportamiento desde algunos de sus aspectos psicológicos, para de esta manera se pudieran ser segmentados, agrupando a los individuos entre aquellos donde se encontraban rasgos comunes, esto es conocido como microtargeting. Las variables valoradas principalmente entre los factores a tomar en cuenta para la generación de perfiles, se pueden destacar las indicadas en el acrónimo “AIO” es decir Actividades, Intereses y Opiniones, las cuales pueden ser

⁶² González, F. *“Big data, algoritmos y política: las ciencias sociales en la era de las redes digitales”* – Universidad Central de Chile, Observatorio de Política y Redes Sociales – 2019

⁶³ Pueden ser entendidos los macro datos como un cúmulo de datos digitalizados tan grande que requiere de sistemas informáticos especializados en orden de poder recopilar, ordenar y analizar la información que se pretende obtener de los mismos. Algunos expertos como Viktor Schönberger, profesor del Internet Institut de la Universidad de Oxford, de manera análoga comparan a los datos obtenidos mediante los procesos de minado como el “oro de internet” dado que estos son particularmente valiosos para casi cualquier empresa que presente interés en comercializar sus productos o servicios mediante internet.

englobadas en el término “Estilo de vida” (ADLER, Alfred – 1929). El valor de poder determinar el estilo de vida del consumidor, en este caso aquellos que consumen información a través de redes sociales, es el que ofrece para posibilitar el establecimiento de determinadas estrategias específicas para sobre lo que se intenta influir. En sí misma esta metodología utilizada, fundamentalmente en la mercadotecnia de mediados del siglo XX, se presentaba limitada para la construcción de los psicogramas, es por ello que se incorporaron elementos de la demografía social como la segmentación por rangos etarios, el sexo biológico, junto con otros elementos relacionados con la educación y hábitos de consumo. Así mismo CA, buscaba establecer relaciones entre las categorías mencionadas, con los patrones de comportamiento, en especial entre aquellos dentro de los intereses de sus clientes, y el volumen de información sobre las interacciones de los mismos.

A partir de esto, se confeccionaba una cuantificación de las personalidades mediante el método OCEAN o Big Five⁶⁴, el cual las clasifican a partir de cinco factores:

- **O:** Apertura hacia nuevas experiencias y aversión hacia la tradición o convencionalismos;
- **C:** Responsabilidad, relacionado con la disciplina;
- **E:** Extroversión y capacidad de socializar, con tendencia a la actividad;
- **A:** Amabilidad, respeto y tolerancia. Capacidad elevada de empatizar;
- **N:** Estabilidad emocional, relacionado con la capacidad de afrontar situaciones complejas.

El proceso de elaboración de la estrategia de CA, entonces puede comprenderse en tres fases fundamentales:

1. Recolección de datos;
2. Perfilado psicográfico y Microsegmentación;
3. Intervención mediante microsegmentación.

4.4 Marco legal internacional y aspectos éticos

A partir del escándalo suscitado alrededor de CA, en particular en su participación en procesos electorales de primer orden y la posterior comparecencia de Mark Zuckeberg CEO de la actual Meta Inc.

⁶⁴ COSTA,P; McCrae R “*The Five-Factor Model, Five-Factor Theory, and Interpersonal Psychology*” Intramural Research Program of the National Institute on Aging – 2010 pp. 12 – 18.

ante el congreso de los Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos en el año 2017, colocó en la agenda pública internacional el manejo de los datos personales colocados en el internet. En este proceso salió a la luz muchas de las prácticas que llevó adelante CA a través de Facebook donde obtuvieron sin el consentimiento expreso de los usuarios y por intermediación de los directivos de la empresa, información personal de los usuarios y de sus contactos (inclusive mensajes totalmente privados entre estos) los cuales fueron usados para producir propaganda política diseñada específicamente para influir en ellos.

En primera instancia y bajo asesoramiento de los consultores legales la mayoría de las empresas líderes de internet que almacenan algún tipo de datos digitales de sus usuarios, la primera respuesta que encontraron - *y que luego se replicó en una ola de "autorregulación"* - fue la de la modificar términos de aceptaciones de servicios, donde ahora se explicitaba de una manera más precisa, el destino final de los datos personales así también de quien puede tener acceso a los mismos. Esto, aunque superior a la anomia que representaban los contratos implícitos entre usuarios y prestadores, no fue suficiente para la amplia mayoría de los usuarios de redes sociales, particularmente los de Facebook, donde se presentaron campañas impulsadas por los mismos clientes para abandonar estas plataformas. La amplia cobertura mediática propició la aparición de legislación específica en la mayoría de los países occidentales. En el caso de la UE (Unión Europea), se promulgó una ley de Reglamento General de Protección de Datos, la cual obliga a cualquier entidad que pretenda utilizar cualquier dato público o privado de una persona a notificarle previamente y a aguardar su consentimiento explícito; otra de las cosas que la normativa prevé es el deber de informar el uso que se le va a dar a dicha información y donde era almacenada.

En el caso de la Argentina, se puede considerar que en materia de resguardo de datos privados y su tratamiento, tanto para los que fueran recolectados por instituciones públicas como por parte de empresas privadas, como pionera. En el año 2000 se sanciona la ley 25.326 "*Ley de protección de Datos personales*⁶⁵", que, en su espíritu legislativo, contemplaba el carácter de reservado a los datos personales de usuarios de servicios y el tratamiento que les daba a estos en registros⁶⁶, archivos o base de datos. La ley en su faz positiva, proveía de una definición propia de los datos personales y establecía la necesidad del consentimiento expreso por parte del titular de la información, para el uso y almacenamiento de sus

⁶⁵ Ley 25.326 "Ley de Protección de Datos Personales" – 4/10/2000

⁶⁶ Decreto Reglamentario 1558 / 2001 -03/12/2001

datos. En instrumentaciones subsiguientes⁶⁷, y con la aparición de nuevos medios de almacenamiento y transferencia de información, en particular con la digitalización masiva de archivos; se incorporó también el ámbito de las telecomunicaciones e información bancaria. Además, en disposiciones ampliatorias inclusive, la legislación instrumenta un sistema de asistencia a víctimas de “robo de identidad”⁶⁸ creando como organismo dependiente de la Dirección Nacional de Datos Personales, el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad.

Capítulo V – Elementos Comparativos

Habiendo hecho un relevamiento de los elementos más significativos del marco teórico utilizado para el desarrollo de esta investigación, es necesario comenzar con el proceso de comparar los factores de mayor relevancia entre ambos casos de estudio. En este sentido, se procederá a recopilar los datos de mayor interés para responder las problemáticas del objeto de estudio y sus particularidades, buscando con ello, generar nuevas herramientas de identificación de los procesos que pueden ser reconocidos como operaciones de carácter psicológico y su relación con las nuevas tecnologías de la información.

5.1 Elementos psicosociales comunes entre ambos casos

Primeramente es necesario brindar una definición a los efectos del presente estudio sobre a qué nos referimos por elementos psicosociales. Para esto, tomaremos conceptos más cercanos a las ciencias médicas que a las tradicionalmente asociadas a la sociología (particularmente a las vinculadas al derecho laboral), los cuales pueden ser entendidos como⁶⁹ el campo del conocimiento, que describe y estudia los efectos mentales, emocionales, sociales y espirituales con su relación al bienestar integral de la persona; esto puede entenderse como la afectación que tiene un individuo en sus capacidades y procesos cognitivos en relación con su vinculación social. Algunos de los efectos psicosociales que pueden evidenciar un desequilibrio entre la relación individuo y sociedad pueden verse en los cambios en sus pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo, las creencias y las maneras de enfrentar situaciones difíciles, además de las variabilidades en las relaciones con la familia, los amigos y los compañeros de trabajo. Entonces en términos generales podemos establecer como entorno psicosocial al conjunto de relaciones y a la interacción que existe entre los aspectos psicológicos y sociales de los seres

⁶⁷ Ley 26.343 – “Modificación del Art. 47 ley 25.326” - 2008

⁶⁸ Disposición 7 / 2010

⁶⁹ Madariaga, J. M., & Goñi, A. (2009). El desarrollo psicosocial. *Revista de psicodidáctica*, 14(1), 95-118. <https://www.redalyc.org/pdf/175/17512723007.pdf>

humanos, lo que implica una interdependencia entre el desarrollo y bienestar psicológico de un individuo y su vida social.

Podemos decir entonces que *“la actividad humana no está aislada de su dimensión social y su correspondiente proceso de socialización. Este tipo de interacciones se logran a través de la llamada comunicación relacional que necesita de la concurrencia de otras personas para desarrollarse activamente y cuyo soporte principal es el lenguaje. Para que exista, es necesario que se comparta algo, y que dé lugar a una influencia mutua entre los protagonistas. Los aspectos esenciales son por tanto, el énfasis en la influencia mutua entre las personas que interactúan y el que ese influjo es fruto de unas negociaciones para definir las relaciones que se crean. Es como si cada comunicador “construyera” la persona con la que interacciona de manera que el receptor dota de significado al mensaje del emisor creando una percepción propia que condiciona su reacción en el proceso interactivo”* (Watzlawick, 1994).

Si extendemos este concepto, hay aspectos de la personalidad de las personas que pueden ser caracterizados de manera de generar elementos de análisis, pero es necesario para esto, valorar críticamente el peso psicosocial que dichos aspectos tienen en el individuo. Para la extracción de dichos elementos de análisis, hoy los algoritmos de las redes sociales que generan los grafos para el establecimiento de nodos/usuario se sirven de un esquema perfeccionado mediante el flujo constante de información y la capacidad de la ciencia de datos para procesarla del modelo OCEAN, el cual en términos generales, también puede servirnos de andamiaje para la comparación. El establecimiento de estas variaciones en los procesos cognitivos de afectación social se encuentra también íntimamente relacionado con el desarrollo neurológico de las personas, esto comprendido primeramente de las limitaciones que presentan los procesos mentales, las falencias funcionales del motor sensorial de las personas. Según señala y parafrasea el estudio de Malo-Cerrato⁷⁰ Respecto del perfil psicosocial de los adolescentes en relación con las redes sociales, donde se refieren a la perspectiva sociocognitiva como una supuesta construcción de la identidad cultural íntimamente vinculada con la identidad personal, la cual se basa en variables cognitivas, es decir a procesos mentales de conceptos tanto concretos como abstractos. Además a su vez, dichas variables juegan en un papel importante la construcción de ambas identidades (La individual como a la social) que están vinculadas a las relaciones sociales compartidas (Torres, 1994).

⁷⁰ Malo-Cerrato, S., & Viñas-Poch, F. (2018). Uso excesivo de redes sociales: Perfil psicosocial de adolescentes españoles. *Comunicar*, 26(56), 101-110.
<https://www.redalyc.org/journal/158/15855661012/15855661012.pdf>

La complejidad de realizar un análisis sociométrico comparativo de los elementos psicosociales de los dos grupos objetivos, radica que en la mayoría de los casos se involucra como instrumento⁷¹ de análisis la utilización de cuestionarios y evaluaciones cualitativas que surgen de diferentes modalidades de entrevista. De forma de operativizar y extraer los elementos comparativos de estudio entonces nos auxiliamos de los métodos externos de análisis⁷² que se basan primariamente en la caracterización de los actores y su relación psicosocial, particularmente entre aquellas experiencias realizadas en el marco de los conflictos armados⁷³ como el que se pretende analizar en este trabajo. En primer lugar para lograr la instrumentación de la metodología de caracterización, utilizaremos como caso testigo, el de la participación en la estrategia de campaña por parte de CA, para influir en el referéndum celebrado en el año 2016 en el Reino Unido y Gibraltar, en relación a la permanencia de dicho país en la Unión Europea. El objetivo para la cual fue contratada la empresa por parte del Conservative Party — *la cual actuó a través de una firma subsidiaria denominada **AggregateIQ*** — era el de identificar aquellos votantes posiblemente influenciados, para persuadirlos de votar a favor del abandono a la UE, mediante una campaña multiplataformas focalizada especialmente en las redes sociales, cuyo eje se englobó en la frase “Brexit”.

En el siguiente cuadro se procede a caracterizar los elementos fundamentales de los grupos sociales a comparar a partir del relevamiento sistemático de las fuentes relevantes que estudiaron la composición poblacional de ambos⁷⁴. El objetivo con respecto al mismo es lograr establecer parámetros de concordancia y divergencia para los elementos de análisis, siendo de esa manera fácilmente extraíble aquellos atributos psicosociales, necesarios para la aplicación del marco teórico utilizado.

Podemos definir como concordancia, cuando ambos aspectos de análisis en su categoría se presentan coincidentes, por ejemplo cuando hay preponderancia incipientemente marcada de un atributo, lo cual logra ser el elemento más significativo para generar un vector en esa categoría. En contrapartida, podemos entender como divergencia, cuando existe una contraposición absoluta entre ambos atributos,

⁷¹Torrano, Fermin & Soria-Oliver, María. (2016). Métodos de evaluación psicosocial: análisis comparativo FPSICO-COPSOQ. Seguridad y Salud en el Trabajo. 89. 38-50.

⁷² Martín-Baró, I. (1988). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. *Revista de psicología de El Salvador*, 7(28), 123-141.

⁷³ Torrado, A. A. (2013). Componentes epistemológicos y metodológicos de la atención psicosocial a víctimas de guerra y violencia política en Colombia. *Tesis psicológica: Revista de la Facultad de Psicología*, 8(1), 68-79.

⁷⁴ Andrea Makón (2004). “Métodos comparativos en ciencias sociales: algunas reflexiones en relación a sus ventajas y limitaciones”. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

por ejemplo el que se encuentra entre la franja etaria de los casos analizados, siendo el grueso del estamento poblacional en el caso de los individuos que componen el NVA jóvenes que rondan los veinte años; mientras que en el caso de los electores que votaron afirmativo por el Brexit, responden a una franja de edad más avanzada.

Categorías	Grupo Poblacional y porcentaje de afiliación	Rango Etario	Nivel de Educación	Confesionalidad Religiosa	Sexo Biológico	Tendencia ideológica	Actividades económicas predominantes	Nivel de Ingresos ponderados	Aversión al Riesgo	Libertad Asociativa
Frente Nacional de Liberación de Vietnam	Predominante: etnia viet, sudeste asiático mongoloide - 100.000 efectivos aprox..1971 0.46% población	El porcentaje mayoritario de la composición mantenía 20/23 años de edad - 1971	Alfabetización de nivel inicial - secundaria con orientación técnica	Ateísmo Dao Lurong Budismo Confucionismo	Aprox 98% Hombres	Nacionalismo Patriotismo socialista Comunismo Marxismo-leninismo Antimperialismo	Agricultura de Subsistencia Comercio local Servicios	Bajos muy bajos estándar internacional - 1971 Proletariado	Baja	Nula Sistema autoritario
Elector Referéndum Brexit 2016	Predominante: anglosajona, noreuropea caucásica - 17.4 MM votantes aprox 2016 - 26.37% (56% de ellos blancos)	73% de los votantes superaban los 60 años	56% Secundaria 26% Universitaria	Cristianismo 68% Judaísmo 12% Otras 20%	66% Hombres 34% Mujer	Nacionalismo británico Populismo de derecha Euroescepticismo Liberalismo económico Unionismo Conservadurismo	Sector Público 48% Sector Privado 52% Agropecuario Industrial (energético en preponderancia) Servicios	Variados mayoritariamente de ingresos medios - clase trabajadora	media	Libre Vigencia plena de estado de derecho
Compatibilidad	En el caso del NVA, involucró a una porción minoritaria de la población, por lo cual el universo de muestra es menor.	Divergencia: El componente etario del NVA es en su amplia mayoría joven.	El nivel educacional de la población votante es considerablemente más alta, pero en ambos casos predomina la alfabetización.	Divergencia: Por las características del ateísmo de Estado predominante en Vietnam. Concurrentes: Alguna confesionalidad para sistema moral/ético.	Concurrentes: en ambos casos predominan poblacionalmente los hombres.	Concurrentes: El componente ideológico predominante es el nacionalismo.	Concurrentes: La actividad primaria se encuentra en el sector primario y secundario.	Concurrentes: El componente mayoritario es clase trabajadora, análoga como estrato social.	Concurrentes: En ambos casos desde el punto de vista decisional los actores predominan un cambio de status.	Divergencia: Son opuestas las posibilidades decisionales de los grupos analizados

Cuadro comparativo de elaboración propia - Fuentes⁷⁵⁷⁶⁷⁷⁷⁸⁷⁹⁸⁰⁸¹

⁷⁵Estimativo información poblacional de Vietnam en el año 1971 - <https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/vietnam?anio=1971> / Segunda fuente consultada para precisión de composición demográfica <https://www.indexmundi.com/vietnam/population.html>

⁷⁶ Composición y cantidad de efectivos estimativos para el año 1971 del Ejército de Liberación de Vietnam - <https://www.britannica.com/topic/Viet-Cong>

⁷⁷ MARSTON, John . “Budismo y sociedad en el sureste de Asia” El Colegio de México AC, ed. 2021

El resultado del estudio comparativo muestra, en principio, que existen en los atributos de análisis psicosocial, que son preponderantemente concurrentes, es decir que pueden ser análogos entre sí desde el punto de vista relacional. En primer lugar es destacable la tendencia ideológica en ambos, marcadamente nacionalistas, siendo lógicamente esperable en un grupo estatal beligerante como el caso del NVA, pero además preponderante en el amplio espectro de electores a favor del Brexit. Dicha información surge a partir del relevamiento hecho en primera instancia por la propia empresa, a partir de la explotación masiva de datos en redes sociales, fundamentalmente Facebook, como señalaron las investigaciones judiciales⁸² que precedieron al escándalo que fueron corroboradas por la propia red social⁸³. En ese mismo sentido, analizando posteriormente los trabajos académicos citados, donde se realizaron estudios demográficos sobre el electorado, surge como principal componente ideológico el **nacionalismo**, tópico que logró cristalizar la agenda política de espacios partidarios⁸⁴ que pregonaron la idea del abandono de la UE, que no coinciden en otros aspectos doctrinarios entre sí, fundamentalmente a los que hacen referencia a los derechos civiles y al nivel de intervención del Estado en la economía. Otra

⁷⁸Datos sobre composición religiosa y étnica de la población vietnamita -

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html>

⁷⁹ Shea Michael / Gutiérrez Cárdenas Elena M : “¿El sistema parlamentario y electoral británico en crisis?: el Brexit” 2018 <https://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n50/0188-7742-polcul-50-83.pdf>

⁸⁰ Military History Institute of Vietnam,(2002) Victory in Vietnam: The Official History of the People's Army of Vietnam, 1954–1975, translated by Merle L. Pribbenow. University Press of Kansas. p. 68.

⁸¹ Análisis de votantes Brexit por nivel de educación/ religión / etnicidad:

<https://es.statista.com/estadisticas/1092258/brexit-electores-que-votaron-a-favor-o-en-contra-por-nivel-de-estudios-en-2016/>

<https://es.statista.com/estadisticas/1092246/brexit-resultados-del-referendum-de-reino-unido-por-religion/>
<https://es.statista.com/estadisticas/1092238/brexit-resultados-del-referendum-de-reino-unido-2016-por-etnicidad/>

⁸² Informe relevado hacia el Parlamento Británico en relación con el uso de información privada de los usuarios de la red Facebook, obtenida ilegalmente por parte de CA, en relación a la campaña electoral del referéndum del 2016

<https://www.parliament.uk/globalassets/documents/commons-committees/culture-media-and-sport/180514-Facebook-to-Electoral-Commission.pdf>

⁸³ Artículo periodístico Gizmodo 23/03/2018 CAMERON, Dell: “AggregateIQ Created Cambridge Analytica's Election Software, and Here's the Proof”

<https://gizmodo.com/aggregateiq-created-cambridge-analyticas-election-softw-1824026565>

⁸⁴ Dentro de los partidos políticos del Reino Unido que trabajaron activamente para que triunfe el sí por el abandono de la UE por parte de Gran Bretaña, podemos encontrar al Partido Unionista Democrático, Voz Unionista Tradicional, Partido de la Independencia del Reino Unido y al Partido Conservador; este último si bien se presentaba con una supuesta postura neutral en relación al referéndum, en investigaciones judiciales posteriores se demostró como el principal aportante financiero de la empresa canadiense que llevó adelante la campaña a favor del Brexit. En todos los casos el componente ideológico mayormente destacable es el nacionalismo y el conservadurismo social entre ellos.

de las categorías psicosociológicas destacadas como concurrentes entre sí, surge desde la identificación en ambos grupos con una clase social, que puede ser homologada aun con dos sistemas político económicos diferentes — *comunismo/capitalismo* — es la del sector “**trabajador**”; siendo preponderantes en ambos casos como miembros, personas que ocupan las actividades económicas de baja rentabilidad, asociadas con el sector primario y secundario de la economía. De esta manera desde los diversos análisis políticos relevados en relación a los electores a favor del Brexit, surgía que el principal argumento que sedujo a los votantes del sí, fueron los relacionados al supuesto perjuicio del sistema comercial de la UE a los productores rurales del Reino Unido, los cuales no podían competir en sus costos de producción con los de países de Europa del este, y que veían con buenos ojos medidas proteccionistas que recuperen la rentabilidad de su actividad. De la misma manera, en cuanto actividades económicas la amplia mayoría de los miembros reclutados del NVA provenían del campesinado rural, los cuales mantenían incluso bajo el régimen comunista, que abolió formalmente las clases sociales, una identidad muy arraigada a la tierra.

5.2 Establecimiento de población Blanco

Para el establecimiento de la población blanco de la Operación Wandering Soul, los límites se pueden presentar difusos debido al amplio espectro de afectación que presenta el medio empleado. Si bien el objetivo del gobierno estadounidense era claro, buscando afectar la moral y la capacidad de combate de los miembros del NVA, debido a que el escenario de operativización de esta estrategia era principalmente el frente de batalla, que por las características miméticas entre la población combatiente con la no combatiente y la convivencia de los focos de enfrentamiento con los núcleos urbanos, la afectación fue igual o superior entre los civiles, aunque los alcances son difícilmente cuantificables a pesar de los documentos oficiales que señalan su éxito. Es por ello que la planificación estratégica del US Army apuntó como depositario a un componente fundamentalmente individualizado desde el punto de vista social y no desde una óptica estrictamente militar, teniendo en consideración aquellos componentes axiológicos y las costumbres tradicionales compartidas por la mayoría de la población independientemente de su afiliación ideológica o su estrato social. En contrapartida para el caso del programa multiplataforma llevado adelante en la campaña electoral del referéndum, la estrategia se basó en una segmentación precisa del público blanco mediante la utilización de un caudal de información enorme, procesado por diversos medios computacionales y asistidos desde el punto de vista decisional por especialistas que interpretaban los resultados arrojados para la producción de piezas de comunicación política especialmente determinadas para cada segmento. Desde la información trascendida la determinación del

público blanco por parte de CA, se sabe que está focalizó principalmente sus esfuerzos en el sector de ingresos medios y bajos del electorado, en donde se buscó la exaltación de posibles efectos positivos de la salida de la UE, en relación con la actividad económica de los mismos la cual se encontraba en ese entonces estancada, sobre todo entre aquellos empleados en los centros agroindustriales del interior del país.

5.3 Determinación de medio

En ambos casos de estudio se puede señalar que la determinación del medio a emplear para la difusión de los contenidos que buscaban influir en la población blanco se encuentran condicionados por los aspectos neurofisiológicos que anteriormente se señalaron, es necesario hacer una distinción salvable entre las opciones disponibles en cada escenario debido al desarrollo tecnológico propio de la década de los 70'. Está claro como se señaló en apartados anteriores del presente estudio, que la facilidad que presentaba la dispersión del mensaje dirigido hacia el componente combatiente del NVA, mediante el sonido facilitó el efecto psicológico entre los mismos siendo este además particularmente sencillo en su aplicación y económico desde el punto de vista de los recursos logísticos empleados. El ejército norteamericano no necesitó del desarrollo de nuevas tecnologías o adaptar dispositivos complejos para llevar adelante, de manera que pudo disponer de forma inmediata de lo necesario para ejecutar sus operaciones a larga escala, siendo además asequible para su adquisición en el mercado civil de la totalidad de los elementos para llevarla adelante, por consiguiente liberando de la responsabilidad a su complejo militar industrial de ser empeñado para tal fin.

Con el avance de las tecnologías de la información, particularmente a los nuevos medios de comunicación digital el escenario que planteó el Brexit y la utilización del contenido multimedial, el uso particular del contexto audiovisual se presentó como el de uso generalizado, debido a la facilidad de comunicar ideas complejas en un contexto que se auxilia de un espacio muy corto, en su duración, para captar la atención del público blanco. Es por ello que inclusive se utilizó la producción de canciones que se popularizaron apoyadas por el uso de publicidad en redes sociales que exaltaba la idea de apoyar la salida del Reino Unido de la Unión Europea; algunos de los casos a destacar podrían ser:

- "We're Out" de The Breunion Boys: una parodia de la canción "Backstreet's Back" que celebra la salida del Reino Unido de la UE.
- "Go Brexit" de The People's Voice: una canción de rock que aboga por la soberanía del Reino Unido y su salida de la UE.

- "Brexit Blues" de Dominic Frisby: una canción de estilo country que critica la Unión Europea y celebra la independencia del Reino Unido.

Estos son algunos de los ejemplos que podríamos mencionar sobre el gran volumen de contenido producido en relación de la campaña a favor del Brexit que fueron promocionadas por parte de CA haciendo uso de las herramientas de segmentación de los algoritmos de las redes sociales para posicionar entre el público blanco y que tuvieron un impacto para influir a la opinión de los electores.

5.4 Apreciaciones Neurofisiológicas

La cuantificación sobre la profundidad de la afectación que tiene en el comportamiento humano y en el proceso de toma de decisiones las piezas comunicacionales diseñadas para ser usadas en operaciones psicológicas, particularmente aquellas que hacen uso del sonido, son difíciles de medir con la salvedad de utilizar como parámetro objetivo, la variable del éxito en el cumplimiento de los objetivos que motivaron su diseño. Remitiéndonos hacia el apartado 2.3 de este trabajo académico, se ha establecido una correlación entre el sonido y el equilibrio neuroquímico en el cerebro y cómo este afecta el estado de ánimo y los procesos cognitivos en las personas, es por ello que puede pensarse que como principio de diseño, aquellas piezas comunicacionales que incluyan al sonido como medio de transmisión de la propaganda, estas tendrán un impacto de mayor significación y propiciarán el efecto multiplicador de la entre personas de diversa condición social.

Dentro de los elementos más destacables por parte del uso sistematizado de contenido multimedial por parte de CA en su programa de campaña propagandística, podemos señalar la adaptación de elementos comunicacionales que incluyen un metalenguaje, es decir hacia lo que se comunica sin decir y el uso generalizado de una oratoria en sus discursos que acentuaba los factores psicosociales de mayor relevancia para el público objetivo, como el sentido de autonomía política e identidad nacional por parte de los principales voceros a favor del Brexit.

Conclusiones

En cuanto al planteo presentado como objetivo general del presente estudio, el cual buscaba analizar comparativamente la operación “*Wandering Soul*”, con respecto a las llevadas adelante por la agencia Cambridge Analytica, en el marco de las elecciones celebradas en el año 2016 en el Reino Unido con motivo del referéndum sobre la salida de dicho país de la Unión Europea, podemos decir que **existen elementos psicosociales esenciales dentro de ambos casos, que permitieron su confronte a partir del marco teórico elegido**. En este sentido se puede concluir además que, **las nuevas tecnologías de la información**, particularmente aquellas empleadas por las plataformas de redes sociales, **pueden segmentar con una precisión relevante, el contenido el cual se busca posicionar en públicos específicos**, mediante el uso de algoritmos que determinan los grafos en las mismas. En relación a esto, se determinó que conforme a la migración generalizada de los medios de comunicación social tradicionales hacia las plataformas digitales, particularmente visible en los últimos años, la producción de piezas comunicacionales adaptadas en su contenido a los formatos multimediales, **tienen un nivel de afectación de mayor relevancia en los procesos de formación de la opinión pública sobre un determinado tema**.

En relación a la hipótesis principal planteada, se puede concluir que la misma queda validada y que efectivamente existe una correlación entre las operaciones psicológicas desarrolladas en “*Wandering Soul*” con respecto a las utilizadas por “*Cambridge Analítica*”, las cuales fueron fundadas en aspectos psicosocioaxiológicos. En tal sentido, puede decirse que dichos aspectos surgen del análisis desarrollado en sendos casos, en relación a los atributos psicosociales de principal relevancia identitaria en cada grupo poblacional al que se buscó afectar. **De esta manera puede afirmarse que, estos son procesos independientes de elementos culturales presentes en cada una de sus sociedades, y que responden al desarrollo antropológico natural del motor sensorial del ser humano, siendo esto desde el punto de vista neurofisiológico, de mayor importancia para el correcto direccionamiento de las operaciones psicológicas**.

Finalmente con respecto a la hipótesis secundaria queda demostrado que, las nuevas tecnologías presentes en plataformas de entretenimiento que incluyen alguna recompensa lúdica, como las aplicaciones utilizadas en su momento por CA a través de la red social Facebook, pueden ser instrumentos de recopilación masiva de datos siendo aprovechables para el diseño de estrategias de

afectación psicológica masivas en públicos objetivos. En relación a esto, que estas estrategias **fueron fácilmente enmascaradas en el caso de la campaña electoral del 2016 en el Reino Unido, con diversos contenidos en redes sociales que aparentaban fines meramente de entretenimiento.**

Dentro de los objetivos específicos planteados para el desarrollo de esta investigación académica, podemos sintetizar la cumplimentación de los mismos en las siguientes conclusiones accesorias:

- **Se logró señalar** los factores psicológicos determinantes en las operaciones estudiadas, teniendo como eje central el nacionalismo como elemento psicosocial característico en ambos grupos objetivos.
- **Se pudo determinar** que el empleo de piezas fonográficas (sonido), aumentó el éxito en relación a los efectos psicológicos perseguidos, debido al nivel de afectación neurofisiológica que tiene el mismo en los procesos cognitivos y que estos tienen una profunda relación con el equilibrio neuroquímico en el cerebro humano, siendo condicionante del estado de ánimo en las personas.
- **Quedó establecido** que, el empleo de piezas fonográficas fue intencional por parte del US ARMY en relación con sus efectos, en función de operar sobre elementos culturales en la población norvietnamita, teniendo en cuenta que este era además el medio de mayor idoneidad para la operativización de los objetivos planteados y que la facilidad desde el punto de vista logístico pudo coadyuvar a la elección del mismo.
- **Se pudo identificar** que dentro de la cosmovisión religiosa tradicional vietnamita, los rituales funerarios y los cánticos que en ellos se entonan, estos ocupan un lugar de importancia suficiente como para afectar la moral del NVA en relación a la implementación de las piezas fonográficas como operación psicológica.
- **Pudo ser establecida**, en relación a la evidencia documental y al grado de participación actual de las fuentes documentales oficiales reveladas, que la cosmovisión religiosa tradicional de los vietnamitas sobrevivió a la prohibición del PCV de ejercer culto por ser esta carente de organización y centralidad.

- **Se determinaron** las relaciones de convergencia existente entre la metodología empleada en Cambridge Analítica con la operación Wandering Soul, siendo de particular interés aquellas que incluían como medio la difusión de contenido en formato de audio.

Bibliografía

- ARGONALONSO, Teresa “La Guerra de Vietnam”, Pág. 9 -Ediciones Akal, 2002
- Artículo periodístico, Duchiad, A: “7 lecciones de cómo Clarín, de Argentina, se convirtió en el periódico en español con más suscriptores digitales del mundo” / Latam journalism Review - 30/01/2024 <https://latamjournalismreview.org/es/articles/7-lecciones-de-como-clarin-de-argentina-se-convirtio-en-el-periodico-en-espanol-con-mas-suscriptores-digitales-del-mundo/#:~:text=El%20diario%20argentino%20Clar%C3%ADn%20es,ciento%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20argentina> .
- ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AIMC), “Estudio AIMC Q Panel Diarios y suplementos-2019”, julio 2019, <https://www.aimc.es/blog/smartphone-se-impone-principal-dispositivo-la-lectura-diarios-online>
- BAIRDAIN, Ernest “Psychological Operations Studies – Vietnam” - HUMAN SCIENCES RESEARCH INC MCLEAN VA <https://apps.dtic.mil/sti/citations/AD0509404>
- BÉLA, Szunyogh, “Psychological warfare; an introduction to ideological propaganda and the techniques of psychological warfare”, United States: William-Frederick Press -1955
- BENZ, Wolfgang / GRAML, Hermann “El siglo XX - III. Problemas mundiales entre los dos bloques de poder” pág. 210 a la 217 – 1984

- BOWERY, Charles “Lineages and Honors Information: 6th Psychological Operation Battalion” <https://history.army.mil/html/forcestruc/lineages/branches/psyop/006psbn.htm>
- BRAILOWSKY, Simón: “5 Los neurotransmisores. Las sustancias de los sueños: neuropsicofarmacología” Instituto latinoamericano de la comunicación educativa - 1995 http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/130/html/sec_10.html
- CANEL, María José (2006) Comunicación Política. Guía para su estudio y práctica. Madrid: Tecnos
- CARDINALI, Daniel “Neurociencia Aplicada sus fundamentos”, Editorial Panamericana -2007
- CAVALLER, Víctor; Pedraza, Rafael; Codina, Lluís; Sánchez-Añón, Silvia (27 de junio de 2014).”Estrategias y gestión de la comunicación online y offline”. Editorial UOC. p. 71
- COHEN, B. C. (1963). “Press and Foreign Policy”. Princeton University Press <http://www.jstor.org/stable/j.ctt183q0fp>
- COLINA, C. . (2023). “Manipulación algorítmica y sesgo psicosocial en redes sociales. Temas De Comunicación” (46), 6–26. <https://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/index.php/temas/article/view/6219>
- COSTA,P; McCrae R “The Five-Factor Model, Five-Factor Theory, and Interpersonal Psychology” Intramural Research Program of the National Institute on Aging – 2010 pp. 12 – 18.
- Documento desclasificado bajo el programa FOIA de la CIA en el año 2013; bajo expediente: Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2 / <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>
- ECHAZU, Estanislao; RODRÍGUEZ, Ramiro. “Primer glosario de comunicación estratégica en español”. Fundeu. p. 9 <https://fundeu.es/wp-content/uploads/2018/02/Glosario-de-Comunicaci%C3%B3n-Estrat%C3%A9gica-Fund%C3%A9u.pdf>
- ESPONA, María José; “Calidad de Información: una nueva herramienta para la investigación “– VII Congreso del IRI / I Congreso del CoFEI / II Congreso de la FLAEI (La Plata, 2014)
- FODOR, Jerry A. (1983). The Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. MIT Press
- FREUD, S. “Psicología de las masas y análisis del yo” - 1921
- GOMEZ DIAGO, Gloria “Tres criterios para evaluar la calidad informativa en Internet: credibilidad, cobertura, novedad.” – Universidad de Vigo – 2005 <https://www.redalyc.org/pdf/687/68720401.pdf>
- GONZALEZ RAMIREZ, Alberto “Metodología de la Investigación Científica” – Pontificia Universidad Juveriana.

- GONZÁLEZ, F. “Big data, algoritmos y política: las ciencias sociales en la era de las redes digitales” – Universidad Central de Chile, Observatorio de Política y Redes Sociales – 2019
- GONZALEZ-VALIENTE, Carlos “Midiendo la calidad de la información gestionada: algunas reflexiones conceptuales-metodológicas” - 2014 <https://www.redalyc.org/pdf/161/16134186004.pdf>
- HERMINIA C. Foo Kong Dejo (2009) La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Y los instrumentos de la nueva doctrina para la seguridad hemisférica: la Conferencia de ministros de Defensa de las Américas (CMDA). XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.
- HEUER, R.J., (1999). Psychology of intelligence analysis. Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency <https://www.cia.gov/resources/csi/static/Psychology-of-Intelligence-Analysis.pdf>
- Hoskins, Janet Alison “What Are Vietnam's Indigenous Religions?”, (2012) Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University <http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/edit/wp-content/uploads/2012/02/NL643-6.pdf>
- JUNG, Carl G. Obra completa de Carl Gustav Jung. Editorial Trotta, 1999-2016.
- KALVAPALLE, R (2018, 13 de abril) Facebook app ‘This Is Your Digital Life’ collected users’ direct messages: report. Global News, p 2 - <https://globalnews.ca/news/4143810/aleksandr-kogan-this-is-your-digital-life-messages/>
- KATZ, D. “Psicología de la forma”, Espaza - Calpe. 1969
- KNOBL, Esteban. “Guía de SEO para negocios B2B”. 2018
- KOFFKA, K. “Principios de la psicología de la forma”, Paidós -1969
- LE BON, G.: “Psicología de las masas.” Presses Universitaires de France, París, 1981. Re edición de la publicación original 1895
- MACKUEN, Michael, “Social communication and the mass policy agenda”. 1981, págs. 19-44.
- MADARIAGA, J. M., & Goñi, A. (2009). El desarrollo psicosocial. Revista de psicodidáctica, 14(1), 95-118.<https://www.redalyc.org/pdf/175/17512723007.pdf>
- MALO-CERRATO, S., & Viñas-Poch, F. (2018). Uso excesivo de redes sociales: Perfil psicosocial de adolescentes españoles. Comunicar, 26(56), 101-110.<https://www.redalyc.org/journal/158/15855661012/15855661012.pdf>
- MARSTON, John . “Budismo y sociedad en el sureste de Asia” El Colegio de México AC, ed. 2021

- MARTÍN-BARÓ, I. (1988). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. *Revista de psicología de El Salvador*, 7(28), 123-141.
- MATTHEWS, Bruce. "The Place of Religion in Vietnam Today." *Buddhist-Christian Studies*, vol. 12, 1992, pp. 65–74. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/1389955>
- Military History Institute of Vietnam,(2002) *Victory in Vietnam: The Official History of the People's Army of Vietnam, 1954–1975*, translated by Merle L. Pribbenow. University Press of Kansas. p. 68.
- NARULA, Sunil "Psychological operations (PSYOPs): A conceptual overview, *Strategic Analysis*" 28:1, 177- 192
- NAVARRO CORONA; RAMIREZ MONTOYA "Mapeo sistemático de la literatura sobre evaluación docente"; Instituto Tecnológico de Monterrey - pág. 05-12; 2018
- OBERMEYER Z, Murray CJ, Gakidou E. "Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey programme". *BMJ*. 2008 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2440905/>
- JIMÉNEZ P/ PALOMARES FLÁVIA GOMES-FRANCO E SILVA (2019). "Visibilidad de la información en redes sociales: los algoritmos de Facebook y su influencia en el clickbait." *Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*. 173-211.
- PEDRIZA, Samia Benaissa: "Medios impresos versus digitales: de la agónica lectura de periódicos a los nuevos consumos de información digital" , *El Argonauta español* [Online], 16 | 2019, publicado en línea el 30 de septiembre de 2019. URL : <http://journals.openedition.org/argonauta/3855>; DOI : <https://doi.org/10.4000/argonauta.3855>
- PSYCHOLOGICAL WARFARE CAMPAIGN - Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-512-7-21-2 <https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-512-7-21-2.pdf>
- ROBERTS, Mervyn Edwin "The Psychological War for Vietnam, 1960–1968", University Press of Kansas -2018
- SÁNCHEZ TERRADILLOS, PÉREZ SÁEZ, GIL-CARCEDO - Fisiología auditiva. Sañudo Hospital Universitario Río Hortera. Valladolid <https://seorl.net/PDF/Otologia/003%20-%20FISIOLOG%C3%8DA%20%20AUDITIVA.pdf>
-
- SCAGLIA E(2018) "Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, vol. 52, núm. 2, pp. 261-263, 2018"
-
- SEL, A: "Neuroarchitecture of musical emotions" *Revista de Neurología* pág. 289-297 – 2013

-
- SENGE, Peter “LA QUINTA DISCIPLINA El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje”, Editorial Granica -1992
- SHEA Michael / Gutiérrez Cárdenas Elena M : “¿El sistema parlamentario y electoral británico en crisis?: el Brexit” 2018 <https://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n50/0188-7742-polcul-50-83.pdf>
- SIMPSON, Christopher “Science of Coercion: Communication Research & Psychological Warfare” Cap. 1 “Defining Psychological War”
- STANOVICH, K. E., & West, R. F. (2008). “On the relative independence of thinking biases and cognitive ability” *Journal of personality and social psychology*, 94(4), 672.
- TANAKA M, “Noradrenaline systems in the hypothalamus, amygdala and locus coeruleus are involved in the provocation of anxiety: basic studies” - 2000 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11033344/>
- TAYLOR, Philip “Modernity and Re-enchantment: Religion in Post-revolutionary Vietnam” - 2007 Institute of South East Asian Studies <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=mtU4H21wdFoC&oi=fnd&pg=PR5&dq=religion+vietnam+&ots=UmwKZ1uVO6&sig=3RVEKDYS2a5nTKIOSspSVET9KbU#v=onepage&q=religion&f=false>
- THOMAS Schäfer, Peter Sedlmeier, Christine Städtler, David Huron: “The psychological functions of music listening” - 2013 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3741536/>
- TORRANO, Fermin & Soria-Oliver, María. (2016). Métodos de evaluación psicosocial: análisis comparativo FPSICO-COPSOQ. *Seguridad y Salud en el Trabajo*. 89. 38-50.
- TRAMPUS, A / TOSI, L “A survey of their relationship to humans from their first encounter to the present day” -2015- <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/7407/774924-136490.pdf?sequence=2>
- TRUDEAU, Richard J, ed. “Introduction to Graph Theory” . (1993). Dover Pub. <https://archive.org/details/introductiontogr0000trud>
- WEINBERGER, S (2005) “You Can’t Handle the Truth Psy-ops propaganda goes mainstream” *Slate Digital*: <https://slate.com/news-and-politics/2005/09/psy-ops-propaganda-goes-mainstream.html>
-
- (Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9)

- Document Number (FOIA) /ESDN (CREST): LOC-HAK-30-6-11-9 -
<https://www.cia.gov/readingroom/docs/LOC-HAK-30-6-11-9.pdf>
- Artículo periodístico: Diario ABC, DIGITAL -24/10/2013<https://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonias/20131024/abci-ttaiwan-multa-samsung-difamar-201310241827.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Ftecnologia%2Fmoviles-telefonias%2F20131024%2Fabci-ttaiwan-multa-samsung-difamar-201310241827.html>
- Artículo periodístico Gizmodo 23/03/2018 CAMERON, Dell: “AggregateIQ Created Cambridge Analytica's Election Software, and Here's the Proof”<https://gizmodo.com/aggregateiq-created-cambridge-analyticas-election-softw-1824026565>